

Kodierung Schreibaufgabe

Vielen Dank für deine Hilfe beim Kodieren! Bitte markiere im Feld „Text aus Schreibaufgabe“ Aussagen, die entweder das Aussehen des Körpers (BAO) oder die Funktionalität des Körpers (BAP) betreffen.

BAO-Aussagen bitte rot markieren

BAP-Aussagen bitte blau markieren

Neutrale Aussagen ohne Körperbezug bitte gelb markieren

Beispiele

BAP - positiv: „Ich kann gut tanzen.“ „Ich bin gesund.“

BAP - negativ: „Ich bin nicht so gelenkig wie die anderen in meinem Yogakurs.“

BAO - positiv: „Ich mag meine Sommersprossen und meine Haare.“

BAO - negativ: „Ich wünschte, ich wäre schlanker.“

Neutral: „Diese Aufgabe langweilt mich.“ „ich muss gleich noch mal los, einkaufen und habe Angst, mich zu verspäten.“

Bitte trenne dabei einzelne Gedanken und Aussagen – wenn sonst nicht erkennbar – durch ein unmarkiertes großes O voneinander.

Danach zähle bitte die jeweilige Aussagen und trage die Anzahlen in die entsprechenden Felder ein. Wenn du Anmerkungen hast, dann trage sie bitte im Kommentarfeld ein. Anmerkungen könnten sein: keine Markierung durch X, Manipulation offensichtlich o.ä.

Wenn in einem Datensatz weder Aussagen zum Aussehen noch zur Funktionalität des Körpers drin stecken, kannst du in alle Spalten 0 eintragen (musst also die neutralen Aussagen nicht zählen).

Ich werde danach unsere Kodierungen vergleichen. Wenn wir uns uneinig sind (z.B. ob etwas einen oder zwei Gedanken ausdrückt), werden wir es gemeinsam diskutieren.

Vielen Dank und viel Vergnügen ☺

Inga

Kodierer: A

CASE	Text aus Schreibaufgabe	Anzahl Aussagen BAO	Anzahl Aussagen BAP	Anzahl Aussagen Gesamt	Kommentar
238	<p>ich denke gerade über meinen Körper nach, wann ich mich das letzte Mal gewogen habe O und ob diese Zahl noch aktuell ist, aber eigentlich ist es mir gar nicht so wichtig X</p> <p>manchmal denke ich, dass ich jetzt eigentlich die beste Zeit mit meinem Körper habe und X</p> <p>später dann bereue, dass ich ihn nicht genug wertgeschätzt und nicht schön gefunden habe X</p> <p>ich denke an mein Alter, und dass ich eigentlich noch ziemlich jung bin, aber X</p> <p>nicht mehr so lange und das löst auch irgendwie einen Druck aus. Und ich denke X</p> <p>dass ich meinen Körper gerade nicht so gut behandle wie ich es sollte O und das vielleicht später dann spüre (schief sitzen, Rückenprobleme usw X</p> <p>ich glaube dass meine Körperhaltung generell nicht so gut O ist und ich oft X</p> <p>eher traurig oder müde aussehe, obwohl ich das gar nicht bin. So nehmen mich andere dann X</p>	4	3	12	

	ganz anders wahr als ich mich eigentlich fühle. Eigentlich fühle ich mich schon erwachsen aber andere duzen mich immer				
242	<p>X aktuellen Gedanken und Gefühle zu was O? X Mein Körper kann wunderbare Dinge tun, in der Tat :) X das ist ein seltsames Konzept :D X mir ist langweilig, O ich bin mir nicht sicher, ob ich die Fragestellung richtig verstanden habe. O Etwas mehr Spezifikation wäre gut gewesen. X Mein Körper kann immer noch wunderbare Dinge tun. X Mein Körper ist ein Wunder der Natur! O Jeder Körper übrigens :) X Ach, in der nächsten Zeile soll man weiterführen. Na gut. X Dong X Ein Beispiel wäre auch gut gewesen, O ich musste die Instruktion ungefähr fünfmal lesen, und o</p>	0	4	13	

253	<p>Ich bin noch etwas müde, habe nicht so gut geschlafen. O Gestern Abend war ich joggen und frage mich, ob das so sinnvoll ist. O Immer wenn ich abends joggen gehe, kann ich schlecht einschlafen, weil ich noch so aufgewühlt bin</p> <p>X</p> <p>Jetzt freue ich mich auf den 1. Kaffee und gleich etwas frühstücken. Ich wollte mal wieder was alternatives frühstücken zu meinem sonstigen Frühstück aktuell.</p> <p>X</p> <p>Habe etwas Muskelkater und O das fühlt sich eigentlich auch ganz gut an. Habe</p> <p>X</p> <p>Glaub ich möchte diese Woche nochmal hoffe. Gehen und O wieder regelmäßig laufen, denke dann wird es</p> <p>X</p> <p>Wigentlich gibt es auch Einiges was ich an mir mag und</p> <p>X</p>	1	7	10	
255	<p>Ich war die letzten Tage krank und habe sehr wenig gegessen (Übelkeit). Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich achte normalerweise w</p> <p>X</p> <p>Wenig auf mein Gewicht und daher ist mir eigentlich egal, was und</p>	3	11	18	Manipulation offensichtlich

<p>wieviel ich esse. Aber ich will nicht zu leicht werden, damit ich genug Energie jabe, meinen</p> <p>X</p> <p>Alltag zu schaffen. Ich finde, Essen ist Energie für mich und O ermöglicht mir, mein Leben zu leben.</p> <p>X</p> <p>Es ist nicht leicht, fürsich selbst zu kochen, Aber das ist okay, jeder macht es so, wie er es kann</p> <p>X</p> <p>Ich weiß nicht, warum mein alter relevant für diese Studie ist, Aber okay. Ich hoffe, jeder fühlt sich wohl in seinem Körper, unabhängig vom Alter</p> <p>X</p> <p>Wobei ich mich vielleicht auch weniger wohl fühle, sobald ich merke, dass meine Körperfunktionen zurückgehen</p> <p>X</p> <p>Wenn man weniger kann, dann geht es zwar nicht mehr ums Optische</p> <p>X</p> <p>Aber mein Körper würde mich einschränken bei dem, was ich tun möchte. Das würde mich deutlich mehr stören, schätze ich.</p> <p>X</p> <p>Ich finde, das Thema Aussehen ist in unserer Gesellschaft deutlich wichtiger, als es sein sollte.</p> <p>X</p> <p>Und all die Studien / Videos / Hefte dazu, dass man schön ist, wie man ist, verstärken das nur. Weil man ja nur noch mehr</p>				
---	--	--	--	--

288	<p>Anspannung, O schlechtes Wetter</p> <p>X</p> <p>Was muss ich heute noch erledigen</p> <p>X</p> <p>DerTon ist ganz schön laut; O fährt dchon wieder ein Auto vorbei</p> <p>X</p> <p>Stille</p> <p>X</p> <p>Gelassener</p> <p>X</p> <p>Wach, O aufmerksam</p> <p>X</p> <p>Rieche einen guten Duft, Vogelgezwitscher</p> <p>X</p> <p>Entspannung</p> <p>X</p> <p>5 Minuten sind ganz schön lang</p> <p>X</p> <p>Achtsamkeit</p>	0	6	14	
-----	---	---	---	----	--

290	<p>X Durch die Anregung der Gedanken, fühle ich mich X schlecht. Mein Körper passt nicht zu mir. So wie ich mich eigentlich fühle. Ich</p> <p>X fühle mich hässlich. O So kann mich doch keiner lieben. Durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind</p> <p>X die Spuren an meinen Körper sichtbar. Aber ich möchte die Spuren nicht sehen. Ich möchte nicht daran erinnert werden. Auch wenn dann</p> <p>X eigentlich auch positive Gefühle hochkommen. Denn es ist ambivalent. Alles ist ambivalent</p> <p>X Denn im etwas schlechten steckt auch was positives. Aber ich möchte mich wieder schön fühlen können.</p> <p>X Warum kriegen das andere Personen hin? Sich gut zu fühlen und auch noch schön auszusehen?</p> <p>X Ich möchte nichts mit meinem Körper zu tun haben. Er hält mich meistens sowieso nur auf....Aber trotzdem</p> <p>X Eigentlich möchte ich auch in meinem Körper ankommen...Wann ändert es sich? Ich fühle mich immer so beklem</p>	8	4	15	
-----	---	---	---	----	--

298	<p>Manchmal fühle ich mich wirklich eklig in meinem Körper, ich stehe morgens auf und denke mir, wtf? Aber dann gibt es Tage, wo ich mich wie ein Super Model und richtig wohl fühle. Beim shoppen ist e</p> <p>X</p> <p>Beim Shoppen ist es auch nicht immer leicht. Ich stelle mir vor, wie ich in einem bestimmten Outfit</p> <p>X</p> <p>Ich stelle mir vor, wie ich in einem bestimmten Outfit aussehen werde und dann zieh ich es an und sehe aus wie ein Kartoffelsack.</p> <p>X</p> <p>Wenn ich dann aber ein Outfit an habe, was mir richtig gut steht und meine</p> <p>X</p> <p>und meine „guten Stellen“ am Körper zur Geltung bringt, bin ich irgendwie doch stolz auf mich.</p> <p>X</p> <p>Leider muss ich sagen, dass ich von meiner Familie, vor allem von meiner Mutter</p> <p>X</p> <p>ziemlich viel Druck erfahre, was mein Körpergewicht angeht. Sie sagt, sie macht das nur, weil sie</p> <p>X</p> <p>findet, dass es ungesund ist und sie möchte eben, dass ich gesund bin. Verstehe ich, aber trotzdem verletzt es mich, dass sie mich</p> <p>X</p>	10	1	12	
-----	--	----	---	----	--

300	<p>Mein Alter löst wenig Gedanken x bei mir aus. Ich habe kein Problem damit älter zu werden, lediglich der Druck eine x x Mit 27 gehöre ich bereits zu den älteren Personen in meinem Studium. Aber das stört mich nicht. x Dieses Jahr werde ich 28. Dafür, dass ich noch so jung bin, habe ich bereits ziemlich viele körperliche Krankheiten. x Es macht mir Sorge, dass ich jetzt bereits eine Autoimmunkrankheit habe, x die mein Leben innerhalb weniger Jahre komplett verändern wird. O Deshalb x hadere ich gerade auch mit meinem Körper. Mir geht es dabei weniger x um Gewicht, als viel mehr um Funktionalität. x Fakt.</p>	1	5	11	
-----	---	---	---	----	--

304	<p>Mir geht gerade gar nicht viel durch den Kopf, vielleicht ein</p> <p>x</p> <p>Ich habe darüber nachgedacht, dass ich mich zu viel mit den Schönheitsidealen aus Medien vergleiche. Dabei fällt m</p> <p>x</p> <p>Dabei fällt mir auch ein, dass ich meine Haut aktuell nicht mag, weil si</p> <p>x</p> <p>Jetzt denke ich über den Sinn des Tons nach :D und darüber, was es eigentlich für mich bedeutet, 25</p> <p>x</p> <p>Ich muss gerade innerlich lachen, der Ton erinnert an eine Klangschale</p> <p>x</p> <p>je häufiger ich den Satz mit meinem Alter denke, desto jünger komme ich mir vor. Normalerweise fühle ich mich</p> <p>x</p> <p>älter werden macht mir Unbehagen.</p> <p>x</p> <p>jetzt gerade bin ich aber einfach 25, das ist im Moment.</p> <p>x</p> <p>ein klein wenig stresst mich die Übung, weil ich kaum einen Gedanken zuende denken kann und auf den Ton warte</p> <p>x</p> <p>jetzt ist mein Kopf wieder leer, i</p>	2	0	11	
-----	---	---	---	----	--

311	<p>Mein Körper ist eigentlich ein Wunderwerk und immer für mich da. Trotzdem fällt es mir eher schwer, die positiven Dinge zu sehen X</p> <p>V.a. mein Po ist mir zu groß und in kurzen Sachen fühle ich mich meistens unwohl X</p> <p>Komplimente von anderen sind trotzdem ein Ego Boost, auch wenn ich Probleme habe, das gleiche in mir zu sehen wie sie X</p> <p>Manchmal mag ich meinen Körper aber auch. V.a. nach dem Krafttraining. Nen paar Muskeln sind auch schon da X</p> <p>Er hilft mir schließlich durch das workout und ich versuche, ihn so gut wie möglich zu behandeln X</p> <p>Wie ich meinen Körper sehe ist sehr tagesform und Launen abhängig. O</p> <p>Manchmal schau ich auch in den Spiegel und find mich schön X</p> <p>Wohlfühlen tu ich mich schon in meinem Körper. Mit guter Ernährung und Sport X</p> <p>ich würd trotzdem gern an meinem mindset arbeiten und nicht nur morgens, sondern auch abends mit X</p> <p>vollem Bauch mit meinem Aussehen zufrieden zu sein. O Vor allem im Sommer, wenn es warm ist und man doch eher kürzere Sachen anhat X</p> <p>ist es für mich nicht immer einfach, meinen Körper so zu mögen, wie er ist. Aber zumindest</p>	11	4	15	
-----	--	----	---	----	--

317	<p>Ich mag meine Sommersprossen aktuell sehr gerne. Ich mag außerdem meine Nägel die wieder lang wachsen ohne abzubrechen. Insgesamt würde ich für den anstehenden Sommer allerdings gerne etwas abnehmen. Ich spiele aktuell regelmäßig Volleyball und fahre mit dem Fahrrad zur Uni, was mich wieder besser fühlen lässt und Spaß an Bewegung wieder bringt. Zur Zeit bin ich eigentlich relativ zufrieden mit meinem Leben und meinem Alltag. Ich mag das das Wetter wieder besser wird und es abends länger hell ist.</p> <p>x</p> <p>Ich bin sehr stolz dass ich nach einer solangen Volleyball-pause</p> <p>x</p> <p>immer noch Gtu spielen kann. das macht mich stolz und glücklich. außerdem macht das</p> <p>x</p> <p>spielen mit den anderen sehr viel Spaß. Aktuell ist mein Leben also sehr positiv.</p> <p>x</p> <p>ich vermisse zwar ab und zu in der heim</p>	3	5	12	
-----	--	---	---	----	--

322	<p>Ich denke über Essen nach und frage mich, wie gesund X Ich mich ernähre, O was meinem Körper gu tut un X Ich denke es ist sehr wichtig, was ich esse X Ich bin mein Körper, X Respekt vor meinem Körper ist Respekt vor mir. X Ich kann alles schaffen, nur wenn ich daran auch glaube X Nur wenn ich mich respektvoll behandle X Ich liebe mich und das ist wichtig X Ich liebe meinen Körper. O Ich bin mein Körper X</p>	0	3	11	
-----	---	---	---	----	--

323	<p>Mein Körper ist mein Tempel. Ich pflege ihn gut O aber bin oft nicht zufrieden und O vergleiche mich mit anderen</p> <p>X</p> <p>Aber es stimmt. Mein Körper kann wunderbare Dinge tun. Er trägt mich</p> <p>X</p> <p>Er trägt mich schon mein ganzes Leben lang O und ist meist super gesund</p> <p>X</p> <p>Ich bin manchmal fasziniert davon, wie gut man heilt. Bspw nach einem schnitt oder einer 3ntzpdung...</p> <p>X</p> <p>Eigentlich müsste man jeden Morgen aufstehen und seinen Körper abfeiern</p> <p>X</p> <p>Und sich nicht mit anderen vergleichen. Und auch das altern akzeptieren</p> <p>....</p> <p>X</p> <p>Mein Körper kann wunderbare Dinge tun. O Er steigt auf Berge, schwimmt durch Meere</p> <p>X</p> <p>Jetzt denke ich die ganze Zeit diesen Satz ...</p> <p>X</p> <p>Und möchte ihn mir gerne merken. Vielleicht als Mantra wenn man Mal wieder zu selbstkritisch ist</p> <p>X</p> <p>Was man leider</p>	4	7	16	Manipulation offensichtlich
-----	--	---	---	----	--------------------------------

325	<p>Nach 2 Geburten ist mein Körper X Nicht mehr so wie er mal war. Das ist gut X So. O Trotzdem habe ich das Gefühl, nicht X Dem gerecht zu werden. Ein paar Kilos weniger, mehr Bewegung, X Damit ich mehr mit meinen Kids spielen und rumtoben kann. X Mein Körper hat wahnsinnig viel geleistet. Und darauf bin ich stolz X Fit zu werden ist mein Ziel X Um lange noch etwas vom Leben und den Kindern zu haben X Fit, O nicht dünn. X Mehr Lebensfreude durch be</p>	3	8	13	
-----	---	---	---	----	--

334	<p>ich denke, dass mein Körper viel Arbeit leistet und bin ihm dankbar dafür. außerdem denke ich, dass ich ihn</p> <p>x</p> <p>wenn ich auf ihn acht gebe gut unterstützen kann, sodass es ihm</p> <p>x</p> <p>und mir besser geht. manchmal bin ich aber auch frustriert, wenn ich mich gut</p> <p>x</p> <p>ernähre, viel sport mache etc. aber dann verhindert bin, weil ich z.b. krank bin u. lange</p> <p>x</p> <p>brauche, um gesund zu werden. An sich bin ich aber</p> <p>x</p> <p>glücklich darüber, welche Möglichkeiten mein Körper mir gibt und</p> <p>x</p> <p>dass ich es merke, wie gut ein gesunder Lebensstil ihm tut. ich achte sehr darauf</p> <p>x</p> <p>diesen auszuleben und es macht mir sehr viel spaß auf meinen Körper in Kombi mit meiner psyché</p> <p>x</p> <p>acht zu geben.</p>	0	6	6	
-----	--	---	---	---	--

335	<p>Ich glaube nicht dass mein Körper so wunderbare Dinge tun kann X ich versuche so zu denken, aber was für ein wunderbares Ding X Keine Ahnung zum Beispiel immer essen und O mich warnen X Ich glaube einfach nicht daran aber ich kann ja laufen und mich immer bewegen und das ist schon was X Ich bin dick aber kann mich bewegen, ob es eine gute Einstellung ist, keine Ahnung X wunderbare Dinge? Was sind diese denn? Ich soll mehr bewusst sein X ich bewege mich und trotzdem bin ich etwas dicker und mein Körper signalisiert mir immer dass ich müde bin X ich glaube es könnte Schwangerschaft gemeint sein, ist sie aber auch nicht wunderbar X doch vielleicht ist es ein wunder, aber genauso schmerzhaft und schwierig, vielleicht ist es alles so anstrengend X Ich bin der Meinung, dass meine Körper seinen Zweck erfüllen kann aber wunder</p>	2	10	12	Beispielzitate für negativen Effekt BAP
336	<p>Mein Körper trägt mich jeden Tag durch die Welt, egal ob ich Fahrrad fahre, laufe, jogge, O etwas tragen muss X Ich empfinde tiefe Dankbarkeit für meinen Körper und es tut mir leid, dass ich ihm gegenüber manchmal so gemeine Gedanken hat X Mein Körper ist genau richtig so wie er ist und ich sollte aufhören, an ihm rumzumäkeln X Mein Körper kann tanzen, O laufen, O schwimmen und noch vieles mehr und ich nehme vieles für selbstverständlich hin X Ich empfinde Liebe gegenüber meinem Körper und ich wünschte, das würde ich öfter spüren</p>	6	10	16	

	<p>X Ich nehme vieles für selbstverständlich, was mein Körper für mich tut und gehe nicht achtsam genug mit ihm um</p> <p>X Ich möchte meinem Körper gegenüber nachsichtiger sein und nicht so viele negative Gedanken ihm gegenüber haben</p> <p>X Mein Körper ist politisch und es ist gesellschaftlich gewollt, dass ich unzufrieden mit ihm bin.</p> <p>X Es ist ein politischer Akt, mit dem eigenen Körper zufrieden zu sein und ihn nicht verändern zu wollen. Ich möchte mich darin üben.</p> <p>X Mein Körper sollte nicht die Projektionsfläche meiner Selbstzweifel sein, die ich an manchen T</p>				
340	<p>X Ich würde das gerne von mir behaupten</p> <p>X Wenn ich viel Sport treibe ist mein selbstbefinden deutlich besser</p> <p>X Ich kann mich eigentlich sehr glücklich mit meinem Körper schätzen</p> <p>X Ich bin nicht mit Vorurteilen konfrontiert, wie vielleicht andere. Das ist ein Privileg, was ich schätzen sollte.</p> <p>X Lieben wären absolut übertrieben</p> <p>X Es gibt Zeiten in meinem Zyklus, in dem ich ein besseres Verhältnis zu meinem Körper habe</p> <p>X Mein Körper lässt mich all das machen, worauf ich Lust habe.</p>	2	3	7	

	X				
--	---	--	--	--	--

347	<p>Ich fühle mich oft unwohl in meinem Körper. X Ich probiere "Problemzonen" zu kaschieren. X Manchmal vermeide ich Aktivitäten, weil ich fürchte, dass Leute mein Aussehen negativ beurteilen könnten. X Und danach beurteilen, ob sie mich mögen oder nicht.</p> <p>Es macht mich traurig. X Viel zu häufig verschwende ich meine Gedanken dafür. X Es sollte keine Rolle spielen, wie der Körper aussieht. X Die Körper anderer Leute haben für mich auch keinen Einfluss darauf, ob ich eine Person mag oder nicht. X X X</p>	8	0	8	
-----	--	---	---	---	--

<p>348</p>	<p>x Ich denke darüber nach, dass ich meinen Kindern ein gutes Vorbild sein möchte x und ich weiß, dass man über einen gesunden Körper dankbar sein muss, aber x ich weiß dass x Bauchfett mit vielen Krankheiten Diabetes etc. im Zusammenhang x steht und ich zu wenig Sport mache. Daher habe x ich keine unerreichbaren Ziele, möchte aber ein x gesundes Leben führen. Meine Kinder sollen lernen, dass es es einen x Unterschied gibt zwischen einem "schönes Körper" und einem "gesunden Körper" x</p>	<p>1</p>	<p>2</p>	<p>6</p>	
------------	---	----------	----------	----------	--

352	<p>Ich freue mich auf die nächsten Tage und habe Hoffnung. Ich denke ein neues Land zu entdecken, wird mich bereichern und ich werde schöne n</p> <p>X</p> <p>Bis jetzt gefällt mir das Land und ich bin positiv überrascht. Ich kann es kaum</p> <p>X</p> <p>Ich freue mich riesig meinen Freund zu sehen und die Erfahrungen mit ihm zu teilen.</p> <p>X</p> <p>Ich möchte neues Essen ausprobieren. Und alle Sehenswürdigkeiten entdecken. Die n</p> <p>X</p> <p>Das Warten ist das schlimmste, ich möchte endlich da sein. Zum Glück gibt es Musik und Podcasts, s</p> <p>X</p> <p>Das Wetter ist nicht so gut wie erhofft aber wir machen das beste draus. Dafür ist das Land schön grün und schöner</p> <p>X</p> <p>So langsam gehen mir die Inhalte aus. Ich bin ungeduldig und will ankommen. An etwas anderes denke ich nicht.</p> <p>X</p> <p>Ich muss noch Geburtstagsgeschenke besorgen aber habe noch keine Ideen. Vllt sollte ich nochmal mit</p> <p>X</p> <p>Langsam nervt die Aufgabe, ich habe nichts mehr zu berichten.</p> <p>X</p> <p>Ich hasse Bus fahren, ich wäre lieber geflogen, aber dafür ist die Strecke zu kurz. Dafür war die R</p>	0	0	17	
-----	---	---	---	----	--

354	<p>Eigentlich fühle X Ich fühle mich ganz ok, wenn ich nicht so viel Über X Mein Körper kann Eigentlich alles alleine X Sollte nur auf meinen Körper hören und aufladen Hungergefühl X Tja. Also? Intuitiv essen :) einfach gesagt X Bin stolz auf mich und was mein Körper leisten kann X Das Leben ist einzigartig und lebenswert. Jep X Ohje jetzt weiss ich nichts mehr zu schreiben X Die Seele und der Körper sind zwei Dinge , die sich zusammen fügen X In meinem Körper wohne ich</p>	0	4	9	
-----	---	---	---	---	--

360	<p>Meistens bin ich zufrieden mit meinen Körper</p> <p>X</p> <p>Es gibt immer etwas was man verbessern könnte</p> <p>X</p> <p>Deshalb gehe ich regelmäßig zum Sport um kein schlechtes Gewissen zu haben</p> <p>X</p> <p>Im großen und ganzen bin ich zufrieden für mein Alter</p> <p>X</p> <p>Seit den Wechseljahren ist es schwieriger geworden abzunehmen</p> <p>X</p> <p>Es könnte schlimmer sein</p> <p>X</p> <p>Ich habe 2 Kinder geboren und war immer sehr schnell wieder in shape</p> <p>X</p> <p>Hauptsache gesundbin ich ja auch</p> <p>X</p> <p>Ab und zu gönnen ich mir auch Wellness</p> <p>X</p> <p>Ich habe immer noch einen schönen Busen trotz stillen</p>	8	1	10	
-----	---	---	---	----	--

362	<p>Ich bin müde und enttäuscht und wünschte es gäbe mehr Anerkennung im Job und in der Gesellschaft</p> <p>X</p> <p>Ich freue mich aufs Wochenende und meine Freunde, Gutes Essen</p> <p>X</p> <p>Es wäre schön, wenn ich trotz Bahnstreik am Sonntag nach Haus komme und das Wetter</p> <p>X</p> <p>Und das Wetter endlich Mal besser werden würde, Zum Friseur müsste ich auch dringend</p> <p>X</p> <p>Fünf Minuten können ganz schön lang sein.</p> <p>X</p> <p>Feierabend</p> <p>Die Aufgabe ist</p> <p>X</p> <p>Die Aufgabe ist nicht so einfach</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	0	0	9	
-----	---	---	---	---	--

374	<p>Mir fallen solche Aufgaben immer sehr schwer, weil ich meinen Gedanken nicht wirklich freien Lauf lassen kann. Ich</p> <p>X</p> <p>Ich denke dann</p> <p>X</p> <p>Unsicherheit, was ich schreiben soll.</p> <p>X</p> <p>Denke über mein Alter nach. Ich bin noch ziemlich jung, in anderer Hinsicht jedoch auch schon ziemlich alt</p> <p>X</p> <p>Als ich jünger war, dachte ich dass ich mich 22 an anderer Stelle in meinem Leben stehen würde.</p> <p>X</p> <p>Für mich waren 22 jährige immer schon sehr erwachsen und standen fest im Leben,</p> <p>X</p> <p>Ich glaube man wird sehr schnell alt. Ich sollte meine Zeit so jung genießen</p> <p>X</p> <p>Ich frage mich was die Studie und dieser Satz wohl in mir auslösen soll. Habe aber keine Idee</p> <p>X</p> <p>Ich denke über meine Mama und ihr Alter nach und wie schnell die Zeit vergehen wird bis ich</p> <p>X</p>	0	0	9	
-----	---	---	---	---	--

379	<p>Ich frage mich gerade, inwiefern das Körperbild mir der eigenen p</p> <p>X</p> <p>Ich glaube dass es nicht gut ist, sich</p> <p>X</p> <p>ich habe keine Lust mich mit diesen</p> <p>X</p> <p>Urlaub wäre jetzt genau das Richtige für mich. W</p> <p>X</p> <p>Gerne ans Meer bei mittleren Temperaturen und weg von</p> <p>X</p> <p>XNähe Woche muss ich viel machen, ist mir eigentlich zu viel</p> <p>X</p> <p>Ich weiß jetzt nicht</p> <p>X</p> <p>Der Ton ist angeehm, nochmal bitte</p> <p>X</p> <p>Sehr entspannend!</p> <p>X</p> <p>.....ich möchte nichts denken!</p>	0	0	6	
-----	--	---	---	---	--

385	<p>Es gibt Dinge an meinem Körper, die ich mag und welche die ich nicht mag.</p> <p>Ich habe rote Haare und blaue Augen. Das ist eine seltene Kombination, wie ich inzwischen gelernt habe.</p> <p>Als ich jünger war, war ich schlanker, meine Figur hat sich verändert.</p> <p>Mit meinem Bauch bin ich unzufrieden. Ich mag aber meine Taille O und meinen Busen.</p> <p>Ich habe keine Kinder. Obwohl viele in meinem Alter welche haben</p> <p>Obwohl ich klein bin, mag ich meine Körpergröße.</p> <p>Bei anderen finde ich durch den Charakter Schönheit</p>	8	0	10	
-----	---	---	---	----	--

386	<p>Ich mag mich so wie ich bin. O Schau gern in den Spiegel und</p> <p>X</p> <p>Ja ich bleibe dabei.. Finde mich attrakti</p> <p>X</p> <p>Besonders im so. Net, wenn meibe hair gebräunt ist</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>Das nervt mit dem febimmel</p> <p>Doch ich bleibe dabei... Meine haut ist schön</p> <p>Meibe Haare sind toll</p> <p>X</p> <p>Ich finde es schade, wenn Frauen sich nicht leiden mögen...</p> <p>Esx</p> <p>X</p> <p>Der Sommer liebe ich... Mein Körper</p> <p>X</p> <p>Mein Körper ist sehr fit für sein Alter, da bin ich so dankbar</p> <p>Das isg keine sekb</p> <p>X</p> <p>Wie lange geht das denn novh</p> <p>Ich liebe Denmark und so</p> <p>X</p> <p>Wenn ich zuruvkdenke, mag ich mich selber erst seit 45</p> <p>Davir</p>	7	1	13	
-----	---	---	---	----	--

388	<p>Mir passt häufig meine Kleidung nicht, ich gefalle mir nicht im Spiegel und habe oft Probleme damit, dass ich dann Anfänge zu weinen und mich doch noch dagegen entscheide rauszugehen.</p> <p>Ich vergleiche mich sehr häufig mit anderen Menschen und finde mich in meinem Körper nicht wohl</p> <p>Meine Oberschenkel sind sehr dick und ich kann einfach nicht abhemen</p> <p>X</p> <p>Ich mag es manchmal vor dem Spiegel zu stehen und mich zu beobachten</p> <p>X</p> <p>Ich mag es wenn ich bezüglich meiner Figur...</p> <p>X</p> <p>Ich gehe täglich zum Sport um mich in meinem Körper wohl zu fühlen, allerdings hält dies nicht lange an</p> <p>X</p> <p>Ich neige dazu manchmal nichts zu essen, damit ich einen flacheren Bauch bekommen kann. Wenn ich merke das es nichts bringt, bin</p>	10	0	10	
-----	---	----	---	----	--

391	<p>Ich habe mich in letzter Zeit eher selten mit meinem Körper beschäftigt. O Heute wurde ich nach längerer Zeit mal wieder damit konfrontiert. Es fühlt sich für mich merkwürdig an, mir darüber Gedanken zu machen. X Vielleicht sollte ich mal wieder Sport machen. X Um wieder fit zu werden. Nicht abnehmen, aber mich fit fühlen. Das wäre X schön. Ich denke, dann hätte ich auch wieder X ein positiveres Gefühl zu meinem Körper. Ich habe es in letzter Zeit ziemlich X schleifen lassen. Jetzt ist mir gerade ganz warm ums Herz. X Ich schließe gerade m</p>	1	4	10	
-----	---	---	---	----	--

393	<p>Da meine Körperform eher den gängigen Schönheitsidealen entspricht, fällt es mir le X Leicht meinen Körper zu akzeptieren. Abgesehen davon funktioniert er ga X Ganz wunderbar und lässt mich all die Dinge machen, die mir X Spaß machen. Ob ich ihn dabei optisch schön finde oder nicht X Ist dabei garnicht wichtig. X Jetzt fällt mir nichts mehr ein. X Ich zieh einfach weiter durch. Wie lange können 5 Minute X Minuten sein? Vielleicht ist der Player ksputt und es hört einfach nicht X N</p>	2	2	8	
394	<p>Nicht optimal X Könnte besser sein X Ist ja auch egal X Wird schon werden X Schlimmer, geht immer X Immerhin, gesund Fmx</p>	2	1	6	

400	<p>Es ist schrecklich wieviele negativen Gedanken man sich zu seinem eigenen Körper macht X Eigentlich kann es mir doch mit X steigendem Alter total egal werden, tut es aber leider X nicht. Ich denke, dass X Faden verloren X Wir sehen einfach zu viele scheinbar perfekten Körper X aber kein Mensch ist perfekt und ich schon gar nicht X ich weiß nic</p>	3	0	6	
-----	---	---	---	---	--

404	<p>Ich könnte</p> <p>x</p> <p>Ich könnte ja vllt. mal klettern mithilfe meines Körpers...</p> <p>x</p> <p>Mein Körper kann sich selbst heilen</p> <p>x</p> <p>Mein Körper sagt mir wenn ich länger etwas falsch gemacht hab (Haltung)</p> <p>x</p> <p>Mein Körper ist kraftvo</p> <p>x</p> <p>Eigentlich echt ganz gut....</p> <p>x</p> <p>Er hat Kinder entstehen lassen und zur Welt gebracht</p> <p>x</p> <p>Tolle Reflexe die ihn schützen...</p> <p>x</p>	0	7	7	
-----	---	---	---	---	--

406	<p>Ich liebe meinen Körper, weil er zwei wundervolle Kinder auf die Welt gebracht hat und</p> <p>X</p> <p>...man es ihm nicht wirklich ansieht</p> <p>X</p> <p>...ich liebe meinen Körper, weil er diese zwei Kinder auch fast ein Jahr lang gestillt hat</p> <p>X</p> <p>... Und mein Busen trotzdem noch gut aussieht. Ich vermisse an meinen Körper vor der</p> <p>X</p> <p>... Schwangerschaft, O dass die 5kg einfach noch nicht wieder weg sind,</p> <p>X</p> <p>... Und der Bauch könnte mit etwas Training auch schon wieder straffer sein. Trotzdem</p> <p>X</p> <p>... Liebe ich meinen Körper so wie er ist. Ich weiß, dass ich nach</p> <p>X</p> <p>... Etwas Training und achtsamerem Essen wieder zu meinem Wohlfühlbauch</p> <p>X</p> <p>... Zurück kommen kann. Es braucht einfach Zeit. Am besten finde ich, dass ich für meinen Partner noch immer</p> <p>X</p> <p>... Wunderschön bin. Dadurch fä</p>	8	2	10	
-----	--	---	---	----	--

415	<p>X Ich finde meinen Körper mäßig schön, O manchmal erschreckend ich mich sogar und sehe</p> <p>X Besonders interessant finde ich dass ich durch meine Schwangerschaft</p> <p>X Ich habe das Gefühl, dass ich mehr Sport machen müssen und gesünder essen müsste vllt würde dann der Körper besser aussehen?</p> <p>X Wenn ich andere betrachte sehe ich auch häufig weniger schöne Körper., also ist mir klar, dass</p> <p>X Ich finde Körper regelrecht zweitrangig</p> <p>X Wichtig ist mir, dass ich mich gut bewegen kann, dass ist mir wichtiger als Aussehen. Ich will meinen Körper</p> <p>X Manchmal fürchte ich m</p> <p>X Dieses Gebimmel und mein Alter gehen mir schwer auf den</p>	5	1	6	
-----	---	---	---	---	--

418	<p>Meistens fühle ich mich zu dick, obwohl ich weiß, dass das Unsinn ist und nicht so</p> <p>X</p> <p>Wichtig. Mit einem Geliebten, der mich begehrt, ist</p> <p>X</p> <p>Es anders, dann empfinde ich mich als schön. An sich würde ich das gern immer fühlen.</p> <p>X</p> <p>Es wäre toll, mich unabhängig schön zu fühlen. Nicht nur</p> <p>X</p> <p>Eigentlich bin ich sehr gesund, das ist toll. Sehr selten krank, robust.</p> <p>X</p> <p>Ohne Klamotten fühle ich mich lustigerweise besser als mit.</p> <p>X</p> <p>Nackt stören mich auch Dellen und so gar nicht. Aber Fotos sind doof.</p> <p>X</p> <p>Auf Bildern stört mich mein Doppelkinn und</p> <p>X</p> <p>Die meisten Frauen sind</p> <p>X</p> <p>Gefühlt eben dünner als ich.</p>	10	2	12	
-----	---	----	---	----	--

420	<p>Ich bin manchmal sehr zufr x zufrieden mit meinem Körper, aber es gibt immer einige Stellen, mit denen ich hgar nich x nicht zufrieden bin und für die ich mich sogar schäme x wenn sie jemand anderes so sehen würde, wie sie gerade sind x an anderen tagen sehe ich ich die körperstellen/teile, die mir gut gefallen x dafür schäme ich mich nicht. aber es gibt bestimmt x x 5 Körperteile, die ich gerne tauschen würde, wenn sie schöner bei anderen leuten sind x ich sehe oft nicht die wunderbaren Dinge, die mein Körper wohl tun könnte. x aber es insgesamt hätte es auch viel schlimmer sein k</p>	5	1	6	
446	<p>Ich denke dass ich mein Körper schöner sein könnte und ich deswegen manchmal mit meiner Psyche X Ich bin gesund,aber X Ich bin etwas unglücklich X Ich bin gestresst und X Ich fühle mich manchmal dennoch wohl X In meinem Körper X Aber dann sehe ich X Leute in meinem Alter, die keine Probleme</p>	1	1	6	

448	Ich fühle mich heute morgen ganz gut X X X Ich würde gerne mehr X X in mich reinhorchen, aber das Signal unterbricht X mich. X x X Ich akzeptiere meinen körper	0	0	4	
-----	--	---	---	---	--

449	<p>Manchmal bin ich traurig, weil mein pa</p> <p>x</p> <p>weil mein partner mich nicht mehr begehrt. Ich bin sportlich</p> <p>x</p> <p>Ich laufe gerne, habe aber leider Reizdarmsyndrom</p> <p>x</p> <p>Ich liebe den Wald und die Natur, ich esse gerne, ich lebe gerne lache gerne</p> <p>x</p> <p>ich glaube an die Selbstheilungskräfte des Körpers, weiß aber nicht immer sie zu aktivieren. Fühle m</p> <p>x</p> <p>Ich möchte tanzen und lachen, leben und lieben und einen gesunden Körper haben in dem ich mich wohl fühle</p> <p>x</p> <p>Die Sonne scheint, es ist sehr schön draußen. Ich habe eine tolle Wohnung und genug Geld zum leben</p> <p>x</p> <p>ICH WÜNSCHE MIR DIE LIEBE MEINES <PARTNERS möchte glücklich sein und das Leben genießen</p> <p>x</p> <p>Es ist schon vieles besser geworden, habe vieles gut überstanden. Wird alles schon besser werden.</p> <p>x</p> <p>Ich bin freiliebe das Leben</p>	0	6	22	
-----	---	---	---	----	--

451	<p>ich fühle mich meistens wohl in meinem Körper aber an manchen Tagen mit viel Wassereinlagerung denke ich x mir dass ich schon Gewicht verlieren sollte. Aber solange ich gesund bin und mich nicht zu fett fühle sollte es ja x kein Problem für mich darstellen. Die wenigsten haben perfekte Körper. Wieso sollte ich danach streben x trotzdem könnte ein wenig mehr sport gut tun - hilft ja auch mental. x ich könnte trotzdem darauf achten unnötige kalorien zu vermeiden, am ende würde ich ja gerne dünner sein aber ich fühle mich x mich sonst auch ganz okay wohl mit dem wie ich bin. ansonsten fühle ich mich ganz okay. x vielleicht sollte ich auch mehr raus gehen und mich da bewegen - x oder wieder ins gym. das sind wirklich lange 5 minuten.</p>	6	4	14	
454	<p>Zu meinem Körper habe ich aktuell X eine schwierige Beziehung. X Durch verschieden Situationen X und Probleme habe ich seit längerem Schmerzen. Durch die Schmerzen X leidet meine Bewegung, X dadurch nehme ich mehr zu und die Schmerzen X werden schlimmer. Ich habe eine Schonhaltung, die für meinen Körper verheerend X ist und mich zum Verzweifeln bringt. So viele alltägliche Kleinigkeiten bereiten mir Probleme. X Außenstehende bezeichnen mich als faul und können nicht nachvollziehen was los ist, X weil man mir ja gar nicht ansieht, dass ich Schmerzen habe, weil ich ja trotzdem</p>	1	7	8	

464	<p>ich habe zu viel zu tun und bin müde. O funktioniert der ton?</p> <p>x</p> <p>ich finde es schwierig in eine ruhephase zu kommen, weil immer irgend</p> <p>x</p> <p>ich möchte zufriedener sien mit der ganzen situation,weil ich weiß, dass ich es eigentlich gut mache, aber das schaffe ich meistens nicht</p> <p>x</p> <p>es nervt mich auch, dass ich es immer allen recht machen will. ist ja auch nicht nötig und es verlangt eigentlich auch keiner</p> <p>x</p> <p>ich will an den punkt kommen mich selbst und alles was ich tue mehr wert zu schätzen und input von anderen viel neutraler aufzunehmen</p> <p>x</p> <p>ich fühle mich viel zu schnell angegriffen, das nervt mich auch. eigentlich weiß ich dass ich alles viel selbstsicherer handhaben könnte</p> <p>x</p> <p>und frage mich, warum ich es nicht einfach mache. das nervt.</p> <p>x</p> <p>grundsätzlich bin ich zufrieden und könnte auch zufriedener sein, wenn ich einfach ein paar mehr momente zum durcha</p>	0	0	13	
-----	--	---	---	----	--

466	<p>Bin mir unsicher über diese Aufgabenstellung. O Hoffentlich mache ichs nicht falsch.</p> <p>x</p> <p>das gefühl zum ton war zentrierung, kurz erschrocken, dann</p> <p>x</p> <p>wie ein mantra dieser satz. bisschen streng komme ich mir vor, als müsste ich ihn lieben.</p> <p>x</p> <p>stress, O beeilen, alles so machen wie erwartet. körper kommt an zweiter stelle</p> <p>x</p> <p>anspannung,</p> <p>x</p> <p>körper ist dazu da zu leisten, zu funktionoieren. Ihn zu lieben erscheint wie eine weitere zu erfüllende Aufgabe</p> <p>x</p> <p>jetzt langsam gewöhnung an die aufgabe, ruhiger. Trotzdem fühlt sich der satz falsch an, als würde ich ihn nur sagen weil ich muss</p> <p>x</p> <p>ich fühls nicht. Ich liebe ihn nicht.</p> <p>x</p> <p>mh, ist es überhaupt wichtig?</p> <p>x</p> <p>meine Füße sind kalt, mein Hosenbund zu eng, mein rechter zeigefingerknöchel tut weh, ich ha</p>	2	1	14	
-----	--	---	---	----	--

471	<p>ICH</p> <p>X</p> <p>Ich habe Probleme mit der Aufgabenstellung O und finde es komisch das man ein X notieren soll</p> <p>x</p> <p>für 28 Jahre sehe ich eigentlich ganz gut aus, finde es aber schwierig immer auf das äußere reduziert zu werden</p> <p>x</p> <p>ich möchte am liebsten ziemlich bald Kinder denn das Alter ist ziemlich gut nur leider muss ich noch meinen Abschluss machen</p> <p>x</p> <p>ich bin 28 jahre alt aber stehe irgendwie noch nicht so richtig im leben</p> <p>x</p> <p>ich habe eine sehr enge bindung zu meiner mama O und mag sie gerne oft sehen</p> <p>x</p> <p>und bin sehr unselbstbewusst und habe probleme mich und meinen körper zu akzeptieren</p> <p>x</p> <p>und liebe kaffee der darf am tag nicht fehlen und dazu am liebsten ein croissant</p> <p>x</p> <p>und habe die beste freundin auf dfer welt die man sich wünschen kann, sie ist immer für mich da und hilft mir in jeder lebenslage</p> <p>x</p> <p>und brauche sehr viel aufmerksamkeit von meinem partner, am liebsten massagen u</p>	3	1	17	
-----	---	---	---	----	--

473	<p>Ich fühle mich eigentlich wohl aber in Bezug auf die Gedanken anderer habe ich oft das Gefühl anders aussehen zu müssen (dicker).</p> <p>X</p> <p>Für mein Alter habe ich ziemlich wenig Falten und eine gute Haut. Damit bin ich zufrieden.</p> <p>X</p> <p>Es gab Phasen in meinem Leben, in denen ich mich nicht wohl in meinem Körper gefühlt habe.</p> <p>X</p> <p>Jetzt geht es mir deutlich besser damit und ich kann ihn für mich gut akzeptieren.</p> <p>X</p> <p>Ich bin gespannt wie sich mein Körper mit der ersten Schwangerschaft verändert und wie es mir damit geht</p> <p>X</p> <p>Jetzt fällt mir nichts mehr ein</p> <p>X</p> <p>Mein Körper hat mich schon 29 Jahre begleitet und war mir immer zur Stelle</p> <p>X</p> <p>Bald werde ich 30</p> <p>X</p>	8	1	12	
-----	---	---	---	----	--

492	<p>oh, es ist noch früh. Ich hatte noch keinen Kaffee, ich denken noch nichts so richtig. ich ffühle mich bloss müde. aber nach dem Kaffee</p> <p>x</p> <p>nach dem Kaffee ziehe ich meine Laufschuhe an und gehe joggen! ich mag, dass mein Körper das kann!</p> <p>X</p> <p>Ich mag es, wenn ich mich mich beim Laufen verbessere. Oder einfach, wenn ich dabei meine Gedanken ausschalten</p> <p>x</p> <p>.. kann und einfach nur BIN. Das ist oft schwer, meine Gedanken dominieren mich sonst sehr</p> <p>x</p> <p>Aber beim Laufen existiere ich nur von Kilometer zu Kilometer (kriege dann immer ...</p> <p>x</p> <p>... eine Ansage von meiner App). Dann freu ich mich, dass wieder ein Kilometer rum ist. Nach dem laufen fühle ich mich ...</p> <p>x</p> <p>eigentlich immer besser als vorher. Obwohl ich oft keine Lust hab, loszulaufen. Es ist halt anstrengend. Aber lohnt sich auch.</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>5 Minuten schreiben ist irgendwie länger als 5 Minuten laufen ;) Obwohl ich ganz allein bin, fühle ich mich verlegen.</p> <p>x</p> <p>also ja, mein Körper kann wunderbare Dinge tun! Ich bin dankba</p>	0	11	17	
-----	--	---	----	----	--

495	<p>Ich weis nicht was ich jetzt genau schreiben soll. wie es mir geht? ganz okay</p> <p>x</p> <p>ich habe gerade seit einem jahr fast therapie und ge</p> <p>x</p> <p>gerade geht es um meinen selbstwert. der soll aber nicht aus meinem körper kommen sondern aus</p> <p>x</p> <p>mir selbst. meinen körper finde ich eigentlich meistens normal O nur mein Po</p> <p>x</p> <p>stört mich manchmal und auch ein paar andere sachen aber bei dem po habe ich es</p> <p>x</p> <p>besonders. da fühle ich mich sehr unsicher mit auch</p> <p>x</p> <p>wenn alle anderen ihn toll finden aber weil er so groß ist fällt es mir schwer</p> <p>x</p> <p>ich will nämlich nicht mit sexuellen hintergedanken angeschaut werden. genau</p> <p>x</p> <p>aber sonst ist eigentlich alles okay. ich versuche halt mich so anzuziehen das er nicht besonders</p> <p>x</p> <p>heraussticht . und dann mag ich mich auch meistens ganz gerne. es ko</p>	8	0	11	
-----	---	---	---	----	--

497	<p>Ich fühle mich gut an. x Ich mag mein Körper x Manchmal finde ich mein Bauch zu dick x Aber das ist auch in Ordnung x Ich mag trotzdem mein Körper und fühle mich wohl x Keiner ist perfekt und ich muss auch nicht sein. x Ich bin wertvoll so wie ich bin x Ich</p>	5	0	7	
-----	--	---	---	---	--

500	<p>Es wird draußen warm, meine Freundinnen sagen: " Lass uns bald anbauen"</p> <p>x</p> <p>Meine Erste Reaktion war oh nein ich will mich nicht ausziehen</p> <p>x</p> <p>Ich würde meinen Körper gerne mehr mögen</p> <p>x</p> <p>Ich möchte meine Körper gerne mehr mögen</p> <p>x</p> <p>Ich möchte ich in meinem Körper frei fühlen</p> <p>x</p> <p>....</p> <p>Fahrradfahren fühl sich gut an, aufsteigende Freude ist Körper ist schön</p> <p>x</p> <p>Ich möchte einen schönen Sommer, bei dem ich mich frei fühlen kann</p> <p>x</p> <p>...</p> <p>Mein Körper funktioniert gut -allein dafür so</p>	3	3	9	
-----	--	---	---	---	--

501	<p>mein Körper fühlt sich ganz gut an. Ich habe Muskelkater im Bauch/Rippen Bereich</p> <p>x</p> <p>wenn ich Sport gemacht habe fühlt sich mein Körper immer besser an und ich fühle mich b</p> <p>x</p> <p>regelmässig in den spiegelguckend hilft mir meinen Körper wertzuschätzen und ein Gefühl dafür zu</p> <p>x</p> <p>ich mag meine Arm und Rückenmuskulatur und fine es schön wenn ich beim Sport oder Yoga mit</p> <p>x</p> <p>die kraft meines Körpers gibt mir Sicherheit</p> <p>x</p> <p>ich mag meine Augen und meine Körper Größe, Mahnmal finde ich mich zu schmal</p> <p>x</p> <p>mir fällt nichts mehr ein - Sport und Körper Gefühl gehören für mich zusammen ansonste</p> <p>x</p> <p>mein Körper ermöglicht mir mein leben und meine Mobilität , man muss ich wertschätzen</p> <p>x</p> <p>ich muss meinen Körper so akzeptieren wie er ist denn es ist mein köpfer</p> <p>x</p> <p>mein Körper ist so wie er</p>	5	6	15	
-----	---	---	---	----	--

504	<p>eigentlich bin ich im großen und ganzen zufrieden x es geht mir vergleichsweise gut x je älter ich werde desto weniger x problem habe ich mit ihm x man wird gelassener und akzeptiert mehr und tut x natürlich auch zunehmend mehr für ihn x zwar gibt es altersbedingt auch Wehwehchen x aber das ist der lauf der dinge x ich würde nicht viel ändern auch keine operativen x eingriff</p>	1	1	9	
-----	--	---	---	---	--

517	<p>Mein Körper macht so vieles mit. Er bringt mich durch den Tag und macht</p> <p>x</p> <p>Er macht Yoga mit und</p> <p>x</p> <p>Er genießt bewegt zu werden</p> <p>x</p> <p>Er genießt es, gutes gesundes essen zu bekommen die ihm gut tun und</p> <p>x</p> <p>ER macht alle möglichen Sportarten mit trotz meines alters</p> <p>x</p> <p>Er warnt mich vor Stress und zeigt mir deutlich, wenn mein Gehirn vor stress</p> <p>x</p> <p>Er regeneriert sich von selbst total schnell und begleitet</p> <p>x</p> <p>Er begleitet mich seit 45 Jahren und funktioniert immer noch einwandfrei</p> <p>x</p> <p>Ich bin so dankbar für alles, was mein Körper mitmacht</p>	0	10	10	
-----	---	---	----	----	--

526	<p>Ich mache mir sorgen um die Gesundheit meines Körpers</p> <p>X</p> <p>Manchmal wünschte ich mir mein Körper würde anders aussehen nur um anderen zu gefallen.</p> <p>X</p> <p>Ich würde oft gerne Dinge an meinem Körper ändern können nur um zu sehen ob ich mir dann besser gefalle</p> <p>X</p> <p>Ich mag viele Dinge an mor sehr gerne auch mein aussehen und einige "makel" liebe ich sehe</p> <p>X</p> <p>Ich beobachte gerne wie mein Körper sich verönder auch wenn es mir manchmal Sorgen bereitet</p> <p>X</p> <p>Ich wünschte mir ich wüsste warum mein Körper sich schnell verändert</p> <p>X</p> <p>Mein Bauch macht mir sorgen und ich mag nicht dass meine Kleidung mir nicht mehr passt</p> <p>X</p> <p>Ich mag es zu sehen was die Grenzen meines Körpers sind und zu beobachten wie icj sie erweitern kann</p> <p>X</p> <p>Ich wünschte mein Körper würde nicht immer weh tun</p> <p>X</p> <p>Die Blicke von anderen sind oft volwle Wertung und ihre Worte</p>	9	3	12	
-----	--	---	---	----	--

529	<p>Ich fühle mich entspannt</p> <p>X</p> <p>Ich denke über die vorherigen Fragen nach und merke, dass ich momentan nicht ganz</p> <p>X</p> <p>zufrieden bin mit meinem Körper. Die Corona-Kilos</p> <p>X</p> <p>würde ich gerne wieder loswerden, außerdem habe ich den Sport in der letzten Zeit etwas vernachlässigt.</p> <p>X</p> <p>Ich bin dankbar, dass ich gesund bin und keine körperlichen Einschränkungen habe. Ich kann viele Dinge</p> <p>X</p> <p>erleben, die ich vielleicht manchmal als zu selbstverständlich ansehe. Dafür bin ich meinem Körper dankbar.</p> <p>X</p> <p>Ich wünsche mir, dass ich lange körperlich gesund bin und nehme mir vor,</p> <p>X</p> <p>dafür wieder etwas mehr zu machen (Sport, ausgewogene Ernährung etc.).</p> <p>X</p> <p>Mehr fällt mir nicht ein.</p> <p>X</p>	2	5	10	
-----	--	---	---	----	--

530	<p>Xfrauenkörper leisten bewunderliches</p> <p>Xkörper sind bis zu einem bestimmten Punkt formbar</p> <p>X Input=Output</p> <p>Xman sollte zufriedener sein mit einem gesunden Körper und weniger kritisch sein</p> <p>Xschönheit hat einen zu hohen Stellenwert ggü. Gesundheit</p>	2	2	5	
-----	--	---	---	---	--

533	<p>Spannend, mal wieder darüber nachzudenken, was mir an meinem Körper gefällt und was nicht. Ich glaube, es gibt ei</p> <p>X</p> <p>ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen etwas nicht perfekt finden und trotzdem an sich</p> <p>X</p> <p>Die Glock ist ganz schön doll.. ich mag meinen Körper im Großen und Ganzen total. Glaube es ist meistens nu</p> <p>X</p> <p>man ist sich häufig nicht klar, dass man vielleicht mehr an sich mag, als nicht mag. aber durch Medien und Co werden wir</p> <p>X</p> <p>Wir werden dazu angeleitet das zu finden, as wir schlecht finden und nicht, was wir gut an uns finden</p> <p>X</p> <p>Ich mag deutlich mehr an mir als ich nicht an mir mag und fühle mich sexy, auch wenn ich mit einem einzelnen Körperteil für einen moment unzufrieden bin</p> <p>X</p> <p>Ja, ich glaube ich liebe meinen Körper. und auch wenn er mal nicht so perfekt ist.</p> <p>X</p> <p>ich struggele wirklich mehr damit, wenn etwas nicht funktioniert oder ich Schmerzen habe, die nicht lösbar sind. DAs ist dann eher was im innen und</p> <p>X</p> <p>ich finde es wichtig zu unterscheiden, was ich wirklich über meinen Körper denke, als was ich denke, dass ich denke, dass andere Leute über mich oder meinen Körper denken</p> <p>X</p>	7	2	12	
-----	---	---	---	----	--

	<p>Ja, ich liebe meinen Körper. Im Vergleich zu Gedanken zu anderen, kann ich das wirklich sagen.</p>				
555	<p>Ich denke an meinen Körper, an all die Eigenschaften, die ihn ausmachen, zuerst kommen mir alle Schwächen in den Sinn. Sachen, die ich nicht schön finde, O Sachen die von Anderen Menschen negativ beurteilt werden könnten X Ich denke an meine Oberschenkel, daran, dass X Die Dellen, nicht nur der Umfang oder die Masse, X</p>	7	0	7	

	<p>Die Frage ob sie jemals verschwinden. Ob ich nur genug Sport machen müsste</p> <p>X</p> <p>Ich bin 30 Jahre Alt, ist mein Metabolismus sc</p>				
560	<p>Ich denke, dass mein Körper an sich Ok ist, aber es gibt Dinge die ich nicht mag.X</p> <p>Mein Selbstwertgefühl sollte besser sein.X</p> <p>Jeder hat Schwachstellen , ich auch.X</p> <p>Wir konzentrieren uns auf das Negative, oder das, was wir als negativ empfinden. X</p> <p>Mein Körper hat mehr Respekt verdient. X</p> <p>Ich wiege mich nicht, weil ich Angst vor negativen Gefühlen habe. X</p> <p>Ich passe in kein Schönheitsideal. X</p> <p>Ich sollte mehr für mich tun X</p> <p>Zeit für mich bleibt aufder Strecke. X</p>	5	0	10	

	<p>Ich hasse meine Körper und mich im Moment, weiß aber, dass es besser werden kann und wird. X</p>				
--	---	--	--	--	--

568	<p>ich hab schon wieder meine Diät nicht durchgehalten und das macht mich</p> <p>x</p> <p>verrückt; wahrscheinlich schaffe ich es nie wieder so abzunehmen</p> <p>x</p> <p>das ist verwirrend mit dem Ton zwischendurch, aber interessant. ich erschreck mich</p> <p>x</p> <p>gleich gehen wir raus zum essen, ich glaub ich ess nur salat und trink wasser, aber</p> <p>x</p> <p>heute war auch schon wieder so viel zu tun auf der arbeit, ich trink wohl doch rotwein</p> <p>x</p> <p>ja, genau, ich bin 45 jahre alt.. gar nicht mehr sooo jung</p> <p>x</p> <p>das lenkt aber von den Gedanken ans Essen ab; ich freu mich schon auf nächste woche</p> <p>x</p> <p>wenn wir wegfahren für eine woche; endlich mal weg vom Computer;</p> <p>x</p> <p>aber ich muss noch meine Klamotten anprobieren; ich pass wieder mal in nichts mehr rein, so ein</p> <p>x</p> <p>naja, aber in meinem Alter sollten auch andere Dinge viel wichtiger sein;</p> <p>ich</p>	6	0	13	
-----	--	---	---	----	--

575	<p>X Ich bin durcheinander, da meine Mutter an Krebs erkrankt X Ich brauche X Seelische Unterstützung, X Ein Spaziergang wäre schonmal gut um auf andere Gedanken X Auch mit dem Rauchen aufhören X Auf meine Gesundheit achten ins mehr für mich tun X Körper u Geist in Einklang bringen, irgendwie X Mehr Bewegung, Natur, O Sonne, X Ich brauche Urlaub um mich zu erholen von all dem Stress der</p>	0	1	11	
-----	---	---	---	----	--

577	<p>Ich fühle mich oft gestresst und sehr oft unzufrieden</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>Dies hat mit meine Studium und momentaner Lebenssituation zu tun</p> <p>X</p> <p>Ich frage mich häufig, was ich</p> <p>X</p> <p>tun kann um mich weniger unzufrieden zu fühlen.</p> <p>X</p> <p>Ich denke dann, dass ich Luxusprobleme habe und mich einfach</p> <p>X</p> <p>zusammenreißen sollte. Aber die Unzu</p> <p>X</p> <p>Unzufriedenheit ist doch recht hartnäckig. Oder ich stelle mich einfach</p> <p>X</p> <p>an. Oft bin ich einfach nur genervt.</p> <p>X</p>	0	0	7	
-----	---	---	---	---	--

586	<p>Ich bin überfordert X Das ist eine schöne Glocke X Was soll diese Übung? X Verdammtes Auto correct X Diese familiengruppe nervt auch hart X Also streng genommen.. ich sollte mal wieder mopped fahren. X Wen kann ich denn fragen wegen Babysitter.. X Sind die 5 Minuten nicht langsam um? X Eigentlich ist ganz schönes Wetter draußen.</p>	0	0	9	
588	<p>Ich fühle mich gerade sehr gut. Ich bin grundsätzlich zufrieden mit meinem Körper X, mache aber auch viel Sport. Sport hat mir sehr geholfen, mich besser X akzeptieren zu können. Generell versuche ich mich nicht mehr X so sehr mit anderen zu vergleichen, O denn jeder Körper ist individuell. Manchmal passiert das X natürlich trotzdem noch, aber das ist okay. X Ich Weiß, dass es vielen Menschen da draußen so geht. Früher war ich allerdings unglaublich unzufrieden X mit meinem Körper und habe auch einmal sehr stark abgenommen. Wenn ich mir nun X meinen Körper damals X anschau</p>	7	2	10	

589	<p>Esse zu viel. Zu wenig bis kein Sport. Müde. Antriebslos.</p> <p>X</p> <p>Dauernd schlagen wollen. Mehr Zeit mit mir genießen.</p> <p>X</p> <p>Schlafen. Mehr Freude. Mehr Aktivität. Mehr Selbstdisziplin</p> <p>X</p> <p>Mehr Motivation</p> <p>X</p> <p>Neues ausprobieren.</p> <p>X</p> <p>Antrieb finden. Anderen privaten Alltag e</p> <p>X</p>	0	1	13	
591	<p>Ich bin belastet, weil ich nicht so viel gelernt habe, wie ich sollte und habe ein schlechtes Gewissen, heute Abend etwas für mich zu tun. Auf der anderen Seite habe ich heute einiges im Haushalt geschafft, das ist auch gut. Wichtig ist, dass man aktiv war und nicht, dass man perfekt ist, das muss ich mir immer wieder sagen. Später würde ich gerne noch etwas Zeit vor dem Schlafengehen für mich haben, das wird mir vi</p> <p>X</p> <p>Im Moment tut mir der Rücken etwas weh, ich bi</p> <p>X</p> <p>Ich freue mich sehr auf den Urlaub, bis dahin hab ich das wichtigste geschafft</p> <p>X</p> <p>Es ist verrückt, wie viel Papierkram anfällt, wenn man einfach nur versucht</p> <p>X</p> <p>Die Temperatur heute ist wirklich sehr angenehm, es</p> <p>X</p> <p>Ich bin eigentlich echt zu müde</p>	0	1	10	

	X Jetzt				
599	<p>Mir gehts gut. Ich fühle mich gut. Kurz vorm Urlaub.</p> <p>X Freue mich auf Sonne und w</p> <p>X Wasser. Habe viel positives</p> <p>X in letzter Zeit erlebt. Tolles Feedback zu meiner Person bekommen.</p> <p>Das bestätigt mich und fühle mich gut.</p> <p>X Arbeite viel mit mir selbst und glaube an positive Gedanken.</p>	0	0	10	

608	<p>Ich fühle mich wohl in meinem Körper, obwohl ich einige kleinere Problemzonen habe.</p> <p>X</p> <p>Ich mag meine Ausstrahlung und</p> <p>X</p> <p>Ich bin gerne sportlich, mit</p> <p>X</p> <p>Ich werde mehr Zeit in Sport und er</p> <p>X</p> <p>Ich fühle mich gesund, wenn ich mich gut ernähre</p> <p>X</p> <p>Ich würde nie etwas an mir machen lassen,</p> <p>X</p> <p>Gesunder Geistvin gesunde</p> <p>X</p> <p>Mein Mann liebt mich wie ic</p> <p>X</p> <p>Keine Gedanken mehr</p>	2	2	7	
613	<p>Ich habe Rückenschmerzen und bin erschöpft von dir</p> <p>X</p> <p>Die Pilates Stunde</p> <p>X war anstrengend aber auch wohltuend.</p> <p>X schön, dass ich dort meine Freundin getroffen habe. Ich mag meine Freundin</p> <p>X wie viel ich wohl morgen schaffe zu arbeiten? Ob es morgens mit den Kindern gut klappt?</p> <p>X habe ich genug geschlafen? Der Mittagsschlaf heute war so nötig und tat</p> <p>X so gut. Was mache ich wohl morgen Nachmittag mit den Kindern?</p> <p>Werden wir Eis essen gehen?</p>	0	1	13	

	<p>X eigentlich müsste ich jetzt noch duschen , aber ich habe keine Lust mehr. Die Couch ist zu verlockend.</p> <p>X Heute habe ich ganz gut gegessen . Viel Protein, aber nicht genug</p> <p>X getrunken</p>				
617	<p> Gestresst , müde , wenig kreativ , Stressessen , Frustessen , Unzufriedenheit , zu viel</p> <p>X zu viel Verantwortung für die eigenen Eltern , alle krank, alle</p> <p>X alle älter , alle gebrechlich , Funktionieren müssen </p> <p>X arbeiten gehen , Sport zum Frustabbau , aber nicht für die Erholung</p> <p>X Klamotten shoppen , sich Schminken , Aufhübs </p> <p>X Aufhübschen fürs Ego , nicht so müde aussehen , Feiern gehen </p> <p>X Zeit rast , zu wenig für eigene Bedürfnisse,</p> <p>X zu wenig Erholung , zu wenig Selbstliebe , zu wenig Zufriedenheit </p> <p>X dabei sehe jch jünger </p>	5	1	21	

622	<p>Tue ich das? Bringt es was, mir das jetzt einzureden? Gut, genau das soll</p> <p>X</p> <p>Ok dieser Ton ist lauter als gedacht. Hat mich ein bisschen erschrocken. Ich werde mal die Lautstärke regulieren.</p> <p>X</p> <p>Komisch, diesen Satz zu denken. Es fühlt sich awkward an. So als würde ich eine unange</p> <p>X</p> <p>Cringe. Ja, doch. Cringe. Man sollte nieman</p> <p>X</p> <p>Man sollte jemandem nicht sagen, dass man ihn liebt, wenn es gar nicht so ist. Und es fühlt sich</p> <p>X</p> <p>Falsch an.</p> <p>X</p> <p>Jetzt ist es weniger cringe. Ich denke, je öfter man so einen satz gedanklich hört, desto weniger seltsam kommt er einem vor.</p> <p>X</p> <p>Jetzt ist es fast normal, diesen Satz zu denken. Ich bin aber trotzdem froh, wenn es gleich vorbei ist</p> <p>X</p> <p>Ich habe keine besondere Lust mehr, diesen Satz zu denken.</p> <p>X</p> <p>Ich habe es ja verstanden. Reicht dann auch</p>	0	0	0	
-----	---	---	---	---	--

624	<p>Ich möchte gerne abnehmen, weil ich zu dick bin und auch Angst um meine Gesundheit X</p> <p>Andere Frauen in meinem Alter sind viel schlanker, ich denke nicht dass ich da nochmal hinkommeX</p> <p>Ich war viel schlanker, als ich noch jünger war, so wäre ich gerne wieder, aber wahrscheinlich wird das eher X</p> <p>Ich hoffe, mein Freund mag mich noch so, wie ich bin, auch wenn ich noch schlanker X</p> <p>ich hoffe mein Übergewicht wird nicht noch stärker, wenn ich älter werde, weil je älter desto sc X</p> <p>seit dem ersten Mal, dass ich wirklich mit meinem Gewicht unzufrieden war, ist total vi X</p> <p>total viel Zeit vergangen und ich habe es trotzdem nicht geschafft, GEwicht zu verlieren X</p> <p>manchmal frage ich mich, wie mich Personen in meinem Alter wahrnehmen X</p> <p>langsam weiß ich nicht mehr was ich schreiben sollX</p> <p>Mit</p>	10	1	12	
637	<p>ich denke eher, dass ich zu dünn bin</p> <p>X</p> <p>zurzeit bin ich eher mit Gewichtszunahme beschäftigt</p> <p>X</p> <p>viele Leute in meinem Umfeld sagen ich bin zu dünn</p> <p>X</p> <p>die Meinung anderer Leute ist mir aber eigentlich egal</p> <p>X</p> <p>andere Leute sollten lieber auf sich selbst achten und nicht andere verurteilen</p>	3	0	5	

642	Das kann er X Keine Ahnung was ich hier schreiben soll X Das ist kein schöner Ton. X Ich weiß wirklich nicht, was ich hier schreiben soll. X Der Ton erinnert mich an eine Kirchenglocke. X Wann sind die 5 Minuten vorbei X ... X Vielleicht müsste man genauere Anweisungen geben, worüber man nachdenken soll.	0	0	7	
-----	---	---	---	---	--

X

Ich frage mich, was diese Umfrage bringen soll.

X

...

647	<p>Ich muss Teilnehmende für meine Studie finden. Ich hoffe ich schaffe das. Frage mich gleichzeitig ...</p> <p>X Der Satz ich bin 27 Jahre alt..ich bin jung...habe noch viel Zeit...</p> <p>X Es kann eigentlich noch verdammt viel passieren in meinem Leben...</p> <p>X Vielleicht lebe ich doch noch für ein paar Monate in meinen Auto, das war Immer mein Wunsch, wie...</p> <p>X Habe schon einiges gemacht für meine 27 Jahre...ein bisschen Gelassenheit wäre angebracht</p> <p>X Ich weiß nicht was ich noch schreiben soll...27 Jahre ist nun in meinem Kopf....Ich m...</p> <p>X Joggen....ich möchte nachher durch den Wald rennen..</p> <p>X Warum zählen die Jahren so viel?</p> <p>X Ich fühle mich überraschend entspannt...so möchte ich mich die ganze Zeit fühlen</p>	0	0	12	
-----	---	---	---	----	--

X

nur das dongen nervt etwa

649	<p>Ich fühle mich oft nicht wohl in meinem Körper, da meine Mutter von klein auf mein Übergewicht kritisiert hat.</p> <p>X</p> <p>Ich hab eine Weile unter einer Essstörung gelitten, von 13-17, da ich mit ihrem Druck nicht umgehen konnte.</p> <p>X</p> <p>Zu diesem Zeitpunkt war ich schlank, aber habe durch das Erholen schnell zugenommen. Heute fühle ich mich besser, da ich dafür und für viele andere Dinge Therapie mache.</p> <p>X</p> <p>Ich habe öfter Komplexe bei Intimität wegen meines ex-Partners, der meiner Mutter sehr ähnelte. Ich bin froh über die Trennung. Ich treibe mittlerweile viel Sport</p> <p>X</p> <p>und versuche intuitiv zu essen. Damit geht es mir besser als mit Kalorien zählen. Ich mag meine verheilten Dehnungstreifen.</p> <p>X</p> <p>Sie erinnern mich an die Sonne die auf die Brandung scheint und Muster im Wasser hinterlässt. Mit einigen Teilen meines Körpers habe ich nach wie vor Probleme aber das meiste daran mag ich gerne. Ich mag meine Brust nicht wirklich und Cellulite auch nicht. Tr</p> <p>X Trotzdem bekomme ich viele Komplimente für meine Figur, die durch den Sport sand</p> <p>X</p> <p>Sanduhrartig geworden ist. Aber oft fühle ich mich trotzdem doof damit. Ich hoffe</p>	14	0	20	
-----	--	----	---	----	--

650	<p>x Frauenkörper leisten außergewöhnliches</p> <p>x man stellt schönheit zu sehr über gesundheit</p> <p>x man mutet seinem körper oft zu viel zu</p> <p>x input = output (einigermaßen fair)</p> <p>x ich wäre gerne zufriedener mit meinem Gewicht</p>	2	2	5	
651	<p>ich gönne mir eine Pause in der Sonne</p> <p>x</p> <p>dabei trinke ich in Ruhe einen Kaffee</p> <p>x</p> <p>endlich kann man wieder zeit draußen verbringen</p> <p>x</p> <p>heute steht noch einiges auf der todo Liste,</p> <p>x</p> <p>hoffe, alles erledigt zu bekommen</p> <p>x</p> <p>bin etwas erschöpft</p> <p>x</p> <p>nach dem Kaffee geht es weiter</p> <p>x</p>	0	0	7	

668	<p>Viel gegessen, dicker Bauch</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>Einfach drauf los schreiben, Völlgefüh, noch was</p> <p>X</p> <p>Gleich noch einen Krimi neu anfangen? Das Buch zieht sich</p> <p>X</p> <p>Liebe ist ein großes Wort</p> <p>X</p> <p>Mögen trifft es vielleicht eher</p> <p>X</p> <p>Ein funktionales Körperständnis wäre schön</p> <p>X</p> <p>Dankbarkeit dafür, dass er gesund ist</p> <p>X</p> <p>Ist okay</p> <p>X</p> <p>Körper an für sich ist schwierig, im Zusammenhang mit Ge</p>	3	2	10	
-----	---	---	---	----	--

676	<p>Diese Studie hat mich an meinem Körper erinnert.</p> <p>Ich muss wieder anfangen Sport zu betreiben, da ich schon älter bin</p> <p>Ich mag meinen Bauch und meine Oberschenkel schon seit vielen Jahren nicht und es hat sich nicht viel geändert</p> <p>Jedoch habe ich für mein Alter trotzdem eine gute Figur, ich bin nur sehr perfektionistisch und möchte zum Teil gesünder leben</p> <p>Ich muss gesünder leben da ich nicht mehr so jung bin, somit muss ich meine Ernährung anpassen</p> <p>Ich muss mehr Sport betreiben, weil ich von der Arbeit durch die Jahre eine schlechtere Haltung erhalten habe</p> <p>Es kann mir auch theoretisch egal sein, aber das sollte es nicht. Wenn ich nicht jetzt anfangen wird es mit dem späteren Alter schwieriger.</p> <p>Ich habe viele Jahre regelmäßig trainiert und bin trotzdem nicht ganz zufrieden</p> <p>Trotz dass ich schon älter bin habe ich aber immer noch das gleiche Gewicht wie vor 4 Jahren</p> <p>Ich sollte mich nicht so um meinem Körper stressen, da es wichtigeres im Leben gibt</p>	4	0	9	
-----	--	---	---	---	--

684	<p>Grundsätzlich mag ich meinen Körper.</p> <p>x</p> <p>Er ist weiblich.</p> <p>x</p> <p>Gut, Oberschenkel könnten etwas schmaler sein, aber hab halt kräftige Beine.</p> <p>x</p> <p>Dafür bin ich durchs Krafttraining auch stark und habe viele Muskeln.</p> <p>x</p> <p>Nur das Fett nervt manchmal etwas.</p> <p>x</p> <p>Aber wie gesagt, alles in allem bin ich sehr zufrieden.</p> <p>x</p>	6	1	7	
694	<p>Ich fühle mich oft nicht wohl in meinem Körper und denke ich bin nicht gut genug</p> <p>X</p> <p>Ich sollte meinem Körper mehr danken dafür das er gesund ist</p> <p>x</p> <p>ich würde meinen Körper gerne lieben aber immer wenn ich andere sehe die perfekt sind, O keine Cellulite haben</p> <p>x</p> <p>wenn die dann gut und makellos aussehen sehe</p> <p>x</p> <p>sehe ich meine Makel noch mehr. Dabei bin ich gut so wie ich bin und liebe meinen Körper.</p> <p>x</p> <p>Ich finde ja auch Sachen an meinem Körper gut und auch attraktiv O zu denen ich auch Komplimente bekomme</p> <p>x</p> <p>Vielleicht sollte man sich öfter einreden das man seinen Körper liebt</p>	9	1	10	

	<p>x Ich sollte dinge die mich stören an mir mehr ausblenden und eher auf das gute schauen</p> <p>x Ich muss mich nicht anpassen das was ich ausstr</p>				
--	---	--	--	--	--

697	<p>Ich mag meinen Körper mit all seinen schönen Ecken und Kanten.</p> <p>x</p> <p>Ich fühl mich wohl und was er alles kann ist wunderbar</p> <p>x</p> <p>Er ist mein Zuhause und ich mag wie ich hinter dem Ohr kitzlig bin</p> <p>x</p> <p>Ich mag wie sich meine Hände auf dem Körper anfühlen und ich mag wie ich manchmal hasse das ich</p> <p>x</p> <p>mich beschwere weil ich meine Menstruation habe, aber wie dankbar ich bin das ich sie habe</p> <p>x</p> <p>weil mein Körper das eben kann.. Ich mag es wie ich auf mein Körper höre und wie wir gemeinsam alt werden</p> <p>x</p> <p>und wie wir lernten uns zu lieben, obwohl man als junger Mensch eher nicht so schöne Sachen mitbekommen hat</p>	1	8	9	
-----	--	---	---	---	--

x

Ich mag das Gefühl nach einem Produktiven Tag, wenn mein Körper und Ge

700	<p>Ich schreibe derzeit meine BA, weswegen ich zunehmend gestresst bin, da der Druck des 3,5 Jährigen Studiums nochmal auffährt.</p> <p>X Da ich im Schnitt 45 oder mehr Stunden wöchentlich arbeite, bleibt wenig Zeit für mich übrig.</p> <p>X Ich lebe meine verschiedenen Rollen (Ehefrau, Tochter, Schwester, Freundin, Studentin, Angestellte).</p> <p>X Überwiegend bin ich glücklich und zufrieden mit meinem Leben.</p> <p>X Heute backe ich etwas.</p> <p>X Wird mal wieder Zeit für Entspannung (Massage o.ä.).</p> <p>X Morgen ist Vatertag. Hierfür muss ich noch was einpacken.</p> <p>X Habe ich alle Besorgungen erledigt</p>	0	0	8	
701	<p>bin was nervös, weiß nicht ob ich es richtig mache, vielleicht mache ich</p> <p>x</p> <p>ich habe mich erschrocken vor dem geräusch, es war sehr laut, dachte es wäre leisre</p> <p>x</p> <p>meine güte etwas stressig, was soll ich hier hinschreiben, unsicher, etwas verwirrt, gestresst</p> <p>x</p> <p>ich werde etwas ruhiger, ich glaube der satz hilft mir mich zu beruhigen, ich bin konzentrierter,</p> <p>x</p> <p>schon besser, entspannter, cooler, an das geräusch gewöhnt, es ist okay,</p> <p>x</p> <p>ich weiß langsam nicht mehr was ich aufschreiben soll, habe nicht mehr so viel im kopf, bin lockerer,</p> <p>x</p> <p>ruhiger, konzentrierter, fokussierter, angesterngt, fokus</p> <p>x</p> <p>kopf wird immer leerer, habe das gefühl bin mehr im moent, kein</p>	0	0	15	

	<p>gedankenkarussell, aber in der normalen welt kann ich kein geräusch x ja ich weiß nicht genau, was ich hier noch hinschreiben soll, ich bin etwas unsicher, ob x gar nichts mehr im kopf sow wirklich als wäre er leer, hätte sich beruhigt, ist zuende, entsp</p>				
--	---	--	--	--	--

705	<p>Mir geht es ganz okay X Ich bin etwas müde und ansonsten rela X Relativ zufrieden. Ich würde gerne e X Etwas Leckerer essen und heute entspannen, Vielleicht einen Film schauen X Ich möchte wieder ins Gym gehen und etwas für mich tun, X Bei dem ich mich entspannen kann und fit halten kann. Danach geht es mir immer besser. X aber einfach ausruhen würde mir gerade auch sehr gut tun. X Ich hoffe, die nächste Zeit wird X Nicht stressig und dass ich bald wieder Zeit für mich habe. Ich will mich gut fühlen und nicht X So super müde, aber das wird schon irgendwie.</p>	0	0		
-----	--	---	---	--	--

706	<p>Ich denke gerade an meinem Körper und fühle mich fast schuldig ihm X Ja, ich liebe meinen Körper. Er ist etwas zu weich, vielleicht, aber er ist gesund X Mein Körper ist schön. Ich behandle ihn X Vielleicht viel zu schlecht. Er dient mich, er erlaubt mir ein gutes Leben und ich beschäftige mich nur mit X Seinem Aussehen. Meine Beine. Mein Nacken tut weh. X Auch wenn ich oft Kopfschmerzen habe, Liebe ich meinen Körper. X Atmen. Der Sex ist richtig X Gut, wenn man im Frieden mit seinem Körper ist. Wenn ich mich keine Sorgen mache, über wie ich aussehe. Weil ich geliebt werde X Egal wie. Mein Körper ist ein Mittel für meine Person, nicht meine ganze Identität X Ich liebe meinen Körper, ja, aber ist das so wichtig? Kann</p>	4	3	15	
-----	---	---	---	----	--

710	<p>Grundsätzlich weiß ich, dass mein Körper schön ist, aber wenn ich mich generell nicht wohl fühle, dann würde ich mir am liebsten meine Haut herunterreißen.</p> <p>X</p> <p>Ich weiß, dass ich als attraktiv wahrgenommen werde, aber ich selbst kann das nur schwer nachvollziehen.</p> <p>X</p> <p>Ich weiß, dass ich einen perfekten BMI habe und nicht zu dick bin. Aber ich bin irgendwie unförmig und komisch gebaut.</p> <p>X</p> <p>Ich mag meine Haarfarbe.</p> <p>X</p> <p>Ich denke mir manchmal warum man auf Fotos Filter machen muss, weil die anderen sehen alle schön aus.</p> <p>X</p> <p>Ich finde ich habe eine gute Größe, nicht zu klein und nicht zu groß.</p> <p>X</p> <p>Was ich wirklich sehr schätze ist der Klang meiner Stimme, die finde ich sehr schön und schöner als von anderen Menschen.</p> <p>X</p> <p>Ich mag meine Hände nicht, die finde ich zu groß, aber ich mag es, dass ich dünne Finger habe.</p> <p>X</p> <p>Ich schminke mich gar nicht oft, weil oft denke ich mir, dass es so ausreicht und ich erkenne da sowieso keinen Unterschied zwischen geschminkt und unge</p>	11	2	13	
-----	---	----	---	----	--

711	<p>Ich bin nicht wirklich zufrieden mit meinem Körper, obwohl andere wahrscheinlich denken, dass ich ideale Maße habe. Ich fühle mich teilweise zu dick, vor allem am Bauch. Am meisten stört mich jedoch, dass ich eher unsportlich bin und mein Körper nicht so straff ist. Ich bin mir bei der Aufgabe gerade gar nicht sicher, ob ich Gedanken zu meinem Körper aufschreiben soll oder alles, was mir gerade so einfällt. Ich frage mich, ob mein Laptop den Ton überhaupt abspielt. Ich hatte vergessen meine Kopfhörer ins Ohr zu machen, die</p> <p>X Der Ton war sehr laut, habe mich super erschrocken.</p> <p>X Ich sollte meinen Körper lieben, aber es fällt mir schwer. Ich weiß nicht, ob es genü</p> <p>X Ich weiß nicht, ob es genügt, sich einzureden, dass man seinen Körper liebt. Man muss es auch fühlen</p> <p>X Ich wünschte ich hätte den Körper meiner</p>	5	1	13	
-----	--	---	---	----	--

716	<p>ich denke ich sollte mehr sport machen komme aber aktuell nicht dazu weil ich so unfassbar v</p> <p>x</p> <p>wow das war ein lauter ton bin ich erschrocken.. also ich denke ich sollte</p> <p>x</p> <p>je mehr ich drüber nachdenke.. ja der Körper kann schon krasse dinge machen, O kinder gebären z.b. wow</p> <p>x</p> <p>mein Körper kann wunderbare dinge tun.. musste es jetzt Grad einmal aufschreiben.. ich hoffe dass</p> <p>x</p> <p>ich hoffe dass meine Einstellung zu meinem Körper noch etwas positiver wird über die zeit, ich will aktiv daran arbeiten</p> <p>x</p> <p>ich mag meinen Körper und bin ihm dankbar, aber manchmal wünsche ich mir doch eine etwas andere Figur</p> <p>x</p> <p>das hört sich an wie in einem gruseligen Horror film dieser sound, oder so nach Beerdigung</p> <p>x</p> <p>man kann schon vieles selbst beeinflussen an seinem Körper, durch sport etc</p> <p>x</p> <p>ich bin gespannt wie sich mein Körper noch entwickeln wird</p> <p>x</p> <p>schon faszinierend was</p>	2	3	12	
-----	---	---	---	----	--

718	<p>Ich wäre gerne schlanker, würde gerne abnehmen. Meine X Mein Bindegewebe und meine Haut sind schlecht. O Nur abnehmen reicht nicht X Ich sehe älter aus, als ich bin. Mein Gesicht ist in letzter Zeit stark gealtert X Andere Frauen in meinem Alter sind schöner X X X Meine Gedanken wurden unterbrochen X X X</p>	8	0	9	
723	<p>Aufregung, Traurigkeit X Erschrockenheit, Herzklopfen (aufgrund des Tones) X Verwirrtheit, Traurigkeit X ein Gefühl von Zuversicht und Stärke kommt auf X das Gefühl von Zuversicht wurde durch den Satz verstärkt X ich verspüre etwas Liebe mir und meinem Körper gegenüber X Ich habe das Gefühl, dass mein Körper toll ist, so wie er ist</p>	0	0	0	

	<p>X</p> <p>Ich denke, dass ich meinen Körper lieben lernen kann</p>				
724	<p>Ich fühle mich nicht so gut, dass ich die Fragen über meinen Körper so beantwortet habe, das ist vielleicht undankbar meiner Gesundheit gegenüber. X</p> <p>Aber je mehr man über seine Makel nachdenkt, desto präsenter werden diese in meinem Kopf und dann wird man unzufriedener X</p> <p>Dabei funktioniert mein Körper eigentlich richtig und leistet jeden Tag sehr viel obwohl ich ihm oft nicht genug gebe dafür. Wenn ich so darüber nachdenke, dann X</p> <p>Man sollte dankbarer sein dafür, wie der eigene Körper funktioniert, andere haben das Glück nicht. X</p>	1	4	6	

726	<p>Mein Körper ist eine Hülle, die gepflegt werden muss</p> <p>X</p> <p>Durch Disziplin und einem gesunden Verhältnis zu ihm kann ich eine Balance erreichen und mich wohl fühlen</p> <p>X</p> <p>Der Körper ist nur eine Hülle und wird das Leben übergenutzt, die Seele ist das wichtige</p> <p>X</p> <p>Ich sollte meinen Körper so formen, dass ich die Dinge tun kann, die ich will</p> <p>X</p> <p>Der Vergleich mit anderen Körpern ist sinnlos, da jeder verschieden und auf seine Art besonders ist</p> <p>X</p> <p>Der Körper ist leider zu häufig das Wichtigste, was</p>	3	2	5	
729	<p>Ich bin grundsätzlich zufrieden mit meinem Körper</p> <p>x allerdings gibt es Stellen an meinem Körper</p> <p>x mit denen ich nicht zufrieden bin. Ich könnte mehr auf meine</p> <p>x Ernährung achten und mehr Sport treiben.</p> <p>x Allerdings habe ich keine körperlichen Beschwerden und bin gesund, was für mich ebenso</p> <p>x eine wichtige Rolle spielt. Es gibt Körperteile</p> <p>x die ich sehr liebe und auf die ich stolz bin. An diesen Körperteilen würde ich nichts verändern.</p> <p>x</p>	4	1	6	

731	<p>gestresst, unruhig. müde, erschöpft, unwohl, dreckig, schm</p> <p>x</p> <p>jung, gesund, groß und stark, faul, unsportlich, nicht aktiv</p> <p>x</p> <p>viele möglichkeiten, frei, unendlich, was auch immer ich machen will kann ich tun, mein körper gehört mir</p> <p>x</p> <p>mein körper ist jung, er tut nicht weh, ich bin halbwegs fit, ich kann alles machen mit meinem körper, ich kann trainieren</p> <p>x</p> <p>bin groß und stark, mächtig, sinnvoll, kann mich wehren, O faul aber egal,</p> <p>x</p> <p>habe unterstützung finde mich schön, O andere finden mich schön, liebe</p> <p>x</p> <p>liebe mich selbst, auch wenn ich nicht immer glücklich mit mir bin,</p> <p>x</p> <p>habe keinen stress, wofür mich stressen, alle zeit der welt, ich kann mit meinem leben machen was ich will, Osonne macht mich glücklich, habe freunde</p> <p>x</p> <p>genieße meine ezti mit freunden und fmlue, haustiere, habe viele möglichketien und spaß</p>	2	7	26	
-----	---	---	---	----	--

734	<p>Hallo. Vermutlich soll ich hier Dinge über meinen Körper schreiben und diese sollen sich nach jedem Ton verbessern. O Ich denke schon dass das funktioniert aber ich bin ganz schlecht in solchen Aufgaben. Ich kann dann das Denken nicht abschalten. Generell denke ich dass ich ein realistisches Bild meines Körpers habe. O Ich esse definitiv zu viel Zucker und dementsprechend sieht auch mein Körper aus</p> <p>X</p> <p>Wenn ich dar</p> <p>X</p> <p>Ich bin zumindest zufrieden damit, wie es mir gesundheitlich geht, ein bisschen fitness würde aber nicht schaden</p> <p>X</p> <p>Bei den ganzen Tönen kommt man gar nicht zum Schreiben. Aber es fühlt sich definitiv gut an es öfter zu denken</p> <p>X</p> <p>Ob sich damit das selbstbild verbessert?</p> <p>X</p> <p>Mir fällt nicht mehr so richtig was zum Schreiben ein.</p> <p>X</p>	2	2	12	
-----	--	---	---	----	--

735	<p>Ich bin müde und erschöpft manchmal wäre ich gerne fitter ...ich denke ich sollte X Mehr Sport machen und mich heute noch bewegen ich muss meine Schritte X lallesbin meinem Kopf ist verwirrt immer unterbrochen zu werden nervt mich gerade sehr ! X Früher als Kind war ich zufriedener mit mir selber vielleicht weil da auch alles einfacher war X Ich bin nicht allein und werde geliebt das ist ein schönes gefühl meine Familie ist für mich da X Die Sonne scheint ich könnte gleich noch spazieren gehen was zieh ich daf X Gestern war doof ich fühle mich auch immer viel zu schnell angegriffen wenn es um so t X Ich hasse es wirklich das ich meine sätze hier nicht fertig bekomme mein Perfektionismus regt das richtig auf X Tiefes ein und ausathmen wann ist das endlich vorbei 5 Minuten sind ganz schön I X Morgen wieder arbeiten ich habe eigentlich gerade nicht so viel Lust ...vorallem weil ich st</p>	0	1	11	
-----	---	---	---	----	--

736	<p>Ich mag meine Körper, mein körperbild ist aber besser, wenn ich regelmäßig zum Sport gehe</p> <p>Ich brauche nur 4-6 Wochen regelmäßig Sport, um mein Idealbild</p> <p>X</p> <p>Um mein Idealbild zu erreichen. Das nehme ich mir auch manchmal vor.</p> <p>In einigen phasen priorisiere</p> <p>X</p> <p>Priorisiere ich aber meinen Beruf, meine mentale Gesundheit oder etwas anderes und gehe dann nicht häufig zum Sport.</p> <p>X</p> <p>Dann verändert sich mein Körper etwas, ich werde aber nicht dick. Nur halt weniger definiert. Und das ist dann auch</p> <p>X</p> <p>Voll ok so. Am liebsten habe ich meinen Körper aber in meinen sportlichen Phasen. Dann fühle ich mich dünn und</p> <p>X</p> <p>Und definiert. So langsam gehen mir meine Gedanken dazu aus. Ich bin alles losgeworden.</p> <p>X</p> <p>Ich mache gerne cardio und Krafttraining.</p> <p>X</p> <p>Ich sollte mich übrigens ausgewogener ernähren. Da hab ich nur absolut</p> <p>X</p> <p>Keine Lust zu. Aber mehr Obst und Gemüse würde mir gut tun. Ich esse abe</p>	7	1	16	
-----	--	---	---	----	--

738	<p>Ich wundere mich ob meine Angaben zu meinem Kör</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>ich weiß gar nicht was ich schreiben soll, eig bin ich sehr zufrieden mit meinem Körper aber nat</p> <p>x</p> <p>aber natürlich gibt es ein paar Problemzonen die man verändern möchte, das ist ja cuh in Ordnung, un</p> <p>x</p> <p>mehr Sport zu machen tut ja auch jeden gut und auf eine gesunde Ernährung zu achten macht man ja uach nicht nur wegen dem Körper</p> <p>x</p> <p>eine gesunde Ernährung ist ja auch nicht nur wichtig um attraktiv auszu</p> <p>x</p> <p>azusehen sondern geht es vor allem darum, dass man gesund lebt und sich nicht nur von ungesundem Zeug ernä</p> <p>x</p> <p>Sport mach ich ja vor allem um geistig fit zu sein</p> <p>x</p> <p>und nicht nur um gut auszusehen . Ich glaub das ist in Ordnung.</p> <p>x</p> <p>Dinge an sich zu verbessern ist ja an sich auch nicht schlecht, man möchte ja auch auf daue</p>	5	4	10	
-----	--	---	---	----	--

739	<p>Ich weiß nicht ganz was ich schreiben soll. Nach dem ersten Teil kommt mir in den Sinn, dass ich ein wenig abnehmen möchte, um mich wieder wohl in meinem Körper zu</p> <p>X</p> <p>Ich gehe in letzter Zeit gerne joggen und ich bin inzwischen auch sehr gut drin</p> <p>X</p> <p>Echt so. Ich bin viel schneller, besser und ausdauernder geworden als vor 1 Monat. Traini</p> <p>X</p> <p>Und eigentlich muss man ja auch zufrieden sein mit seinem Körper. Er macht</p> <p>X</p> <p>Ich kann Kinder bekommen und dünn sein ist ja auch nicht unbedingt super gesund. Lieber</p> <p>X</p> <p>Ich will ja strak</p>	2	4	8	
-----	---	---	---	---	--

742	<p>Mein Körper ist mein zu Hause</p> <p>x</p> <p>Er ist okay</p> <p>x</p> <p>Ich mag meine Brüste</p> <p>x</p> <p>Ich bin froh, dass ich laufen kann</p> <p>x</p> <p>Mein Bauch ist zu dick</p> <p>x</p> <p>Mein Körper funktioniert</p> <p>x</p> <p>Vergleichen bringt nichts</p> <p>Models haben auch Probleme</p> <p>x</p>	5	3	8	
-----	---	---	---	---	--

747	<p>Glücklich, müde, etwas gestresst von der uni, x Geburtstagsparty, Klamotten x reifer, Termin beim Friseur x Planung für die Zukunft, O nervös, O leicht gestresst x Ganz schön alt x uniplanung, Sport x müde, überlegen wann ich morgen aufstehen muss x Wäsche muss noch gewaschen werden x Das buch könnte ich auch mal wieder lesen x Ein bisschen strukturierter k</p>	1	0	17	
-----	--	---	---	----	--

751	<p>bin mit meinem Körper bis auf 2 Merkmale ziemlich zufrieden.</p> <p>Gerade auch in Bezug auf mein Alter.</p> <p>Da gibt es einige Personen, die sich mehr Gedanken machen müssten.</p> <p>Das Streben nach Schönheits OPs kann ich nachvollziehen, O ist mir aber zu riskant.</p> <p>Sport tut meinem Körper und damit auch dem Geist gut. Ich mache nicht genug Sport für meinen Körper.</p> <p>Ich könnte sogar mehr wiegen, wenn ich zunehmen würde, passiert nur nicht. Das wäre mir besser stehen.</p>	7	3	10	
-----	--	---	---	----	--

757	<p>Aktuell fühl ich mich hilflos und X traurig, das könnte aber auch an Hormonen liegen. Ich bin schnell gereizt und halte Druck wirklich überhaupt nicht aus. X Mein Partner versucht wirklich rational zu sein und mir normale Lösungsvorschläge zu machen, aber ich kann mich irgendwie nicht auf eine nicht-emotionale X Richtung bringen. Ich bin einfach total aufgeladen X und habe gefühlt zu viele Baustellen gleichzeitig. Fühl mich aber auch für die Gefühle aller anderen viel zu verantwortlich. X Ich muss langsam wieder anfangen einfach mal Momente zu genießen, meine X Zeit besser zu strukturieren und dann aber wenn die Dinge geregelt sind, einfach nicht so emotional geladen zu sein. X Mein Partner macht eigentlich wirklich nichts falsch, ich bin nur einfach überfordert und er ist halt auch da. Was weiss ich, was das richtige zu tun wäre. X Jetzt wo ich ein bisschen geschrieben hab, geht es X mir schon ein bisschen besser. Ich finds nur blöd, dass ich diesen Satz immer kurz denken muss. Aber gut, dass ich mich an</p>	0	0	18	
-----	---	---	---	----	--

760	<p>Booooooooooring.</p> <p>x Das war ganz schön laut jesus maria. Ich fühle mich gerade müde. Aber ich freu m</p> <p>x ...mich auf das Lauftraining nachher. Auch wenn das ein tempolauf ist. das wird anstrengend</p> <p>x dann muss ich noch duschen, und abendessen machen. vielleicht kann ich nachher den film</p> <p>x schauen den ich mir seit ein paar tagen aufgehoben hab. mein Laptop ist sticky.</p> <p>x hätte den Aufkleber drauf lassen sollen. Die Sonne scheint draußen, das ist schön.</p> <p>x trotzdem ganz schön kalt hier. wird langsam zeit dass ich mal wäsche mache, damit</p> <p>x ich wieder ein paar warme Sachen habe. könnte mich auch in die Sonne setzen. aber dann wirds zu warm urgh</p> <p>x heute abend gibts hähnchen. dazu noch die zucchini. und dann r+</p> <p>x reis oder nudeln. bin noch unentschlossen. Ich könnte auch wieder erdnussauce machen. aber probably not.</p>	0	3	20	
-----	---	---	---	----	--

762	<p>ich wünschte mein bauch wäre flacher, x mein körper tut viel für mich x deswegen sollte ich eigentlich netter zu ihm sein x aber manchmal ist das schwer x wenn man auf social media immer so viele flache bäuche sieht und auch so aussehen will am liebsten x aber man darf auch nicht vergessen, dass das oft gefaket und bearbeitete bilder sind x jeder ist gut so wie er ist x und man sollte sich ja auch nicht vergleichen x vor allem finde ich es bei anderen schön wenn sie keinen flachen bauch a</p>	7	1	10	
-----	--	---	---	----	--

763	<p>X Ich finde es toll, dass ich in letzter Zeit so viel Sport treibe.</p> <p>X Ich finde es toll, dass ich mich durch den Sport stärker fühle.</p> <p>X Ich finde es toll, dass ich in den Liegestützwettkämpfen besser werde</p> <p>X Ich würde mich gerne</p> <p>X ich würde mich aber gerne ausgewogener ernähren</p> <p>X Mir geht momentan nichts mehr durch den Kopf</p> <p>X ich bin etwas müde</p> <p>X ich will schlafen#</p>	0	4	7	
-----	---	---	---	---	--

790	<p>Ich habe ein absolut gestörtes Körperbild und Wahrnehmung und eine ehemalige Essstörung. Ich bin sehr unzufrieden mit meinem Körper</p> <p>X</p> <p>Ich denke ich bin attraktiver als der deutsche Durchschnitt und bekomme oft Komplimente für meinen sportlichen Körper</p> <p>X</p> <p>Kann meine Vorzüge oft aber nicht so wahrnehmen. Ich wünschte ich könnte es.</p> <p>X</p> <p>Ich würde mich gerne selber mehr akzeptieren und lieben können</p> <p>X</p> <p>Ich denke ich muss mehr an mir arbeiten und den Druck von meinem Körper, meiner Seele und den gesellschaftlichen Idealen nehmen.</p> <p>X</p> <p>Jeder Mensch ist auf seine Art und Weise einzigartig und das sollte geschätzt werden.</p> <p>X</p> <p>Diversität ist schön und jeder Mensch obgleich seiner Körperform ist wertvoll</p> <p>X</p> <p>Das schließt ein, dass auch ich wertvoll bin, egal wie mein Körper aussieht oder ob ich gerade Erwartungen entspreche</p> <p>X</p> <p>Ich sollte dankbar für meinen Körper sein, Gesundheit ist das wichtigste Gut.</p>	12	1	14	
-----	---	----	---	----	--

793	<p>Ich denke, dass ich in letzl X Zeit ein ziemlich gutes Verhältnis zu meinem Körper habe, aber es schwankt immer X Es ist jetzt schon seit 10 Jahren ein X Seit 10 Jahren ein großes Thema für mich. Dass mir mein Körper nicht gefällt, dass ich das Gefühl habe ich bi X Ich bin dicker als die meisten anderen Menschen und dass mein Körper X Dass mein Körper "Schuld" an allem Negativem in meinem Leben ist X Aber in letzter Zeit verändert sich das ganz schön. Es ist X ein stetiger Prozess. Gerade habe ich irgendwie viel X erkannt und bin ziemlich stolz auf meinen Körper ganz genau so wie er ist. Je häufiger ich diesen Satz denke, X desto älter klingt "22" finde ich. Ist schon eine ganz schön lange Zeit. Eigetl</p>	5	0	6	
-----	--	---	---	---	--

804	<p>ich sitze hier schwitzend und keuchend, da liebe ich meinen Körper gerade nicht so wkrlich. Meine Oberschenkel kleben X aneinander, während ich sitze. Das finde ich eklig. Und genrell sind sie zu x sie sind zu dick. und schwabbelig. Das war früher anders und stört mich sehr. Ich X ich versuche, regelmäßig Sport zu machen, damit ich abnehme. Aber ich kann mich nicht immer xx motivieren. Manchmal hab ich sogar Hemmungen, in engen Sportklamotten los... X zulaufen weil ich nicht gesehen werden will. Zum Glück bin ich kurzsichtig und ... X kann eh kaum sehen, wer sonst noch unterwegs ist. ich laufe deswegen aber am liebsten, wenn weing los ist. X Also auf keinen Fall sonntags, wenn alle im Park sind Sondern eher so Montagmorgen. Allerdings ist X ist heute Montag und ich war nicht laufen. so viel dazu X Der Satz fängt an, mich zu nerven. Ich liebe</p>	8	0	14	
-----	--	---	---	----	--

807	<p>Ich bin verwirrt</p> <p>x</p> <p>keine Gedanken</p> <p>x</p> <p>keine Gedanken</p> <p>x</p> <p>keine Gedanken</p> <p>x</p> <p>mache ich das hier richtig?</p> <p>x</p> <p>Verstehe die Aufgabe nicht, O bin verwirrt, keine Gedanken</p> <p>x</p> <p>Was liebe ich an meinem Körper?</p> <p>x</p> <p>mir fällt es schwer</p> <p>x</p> <p>vielleicht meine Haare?</p> <p>x</p> <p>ich sollte positiver eingestellt sein gegenüber meines</p>	1	0	10	
-----	--	---	---	----	--

811	<p>Erst einmal fühle ich mich etwas überfordert damit, was ich hier schreiben soll, aber die bisherigen Fragen haben mich dazu gebracht</p> <p>X</p> <p>Die Fragen haben mich dazu gebracht, über meine eigenen Bedenken zu meinem Körper nachzudenken. Das</p> <p>X</p> <p>Ich denke, dass ich mir oft zu viel Druck gegenüber meinem Körper mache und irgendwie m</p> <p>X</p> <p>Ich sollte vermutlich mehr Respekt dem gegenüber haben, was mein Körper jeden Tag leistet und weniger auf kleinere äußerliche</p> <p>X</p> <p>In sozialen Medien wird einem dabei häufig ein falsches Bild über Schönheitsideale vorgelebt, das manchmal schwer</p> <p>X</p> <p>Gerade merke ich, dass der Gedanke an mein Alter, mich daran erinnert, mir nicht zu viel Druck zu machen.</p> <p>X</p> <p>Komischerweise fühlt es sich gut an, seine Gedanken abrupt zu beenden und ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück</p> <p>X</p> <p>Langsam weiß ich leider nicht mehr so gut, was ich schreiben soll, da ich meine Gedanken nicht zu ende führen kann. Jetzt</p> <p>X</p> <p>Ich musste eine kurze Pause einlegen und bin wieder zu den Sozialen Medien abgeschweift. Ich denke, dass diese mein Bild über meinen Körper am meisten</p> <p>X</p> <p>Gedanke zu ende führen : am meisten prägen... Manchmal frage ich mich, wie das früher ohne SoME</p>	3	1	12	
-----	--	---	---	----	--

813	<p>Mein Körper ist gut so wie er ist X Ich bin stolz auf meinen Körper X Mein Körper ist begehrenswert X Mein Körper ist intelligent X Mein Körper verdient es geschätzt zu werden X Mein Körper ist schön X Mein Körper sollte nicht am Gewicht gemessen werden X Ich bin stolz auf meinen Körper X Mein Körper verdient energie X Ich entscheide wie glücklich ich mit meinem Körper bin X Mein Körper verdient Beachtung X</p>	3	2	11	
814	<p>Und eigentlich recht zufrieden in meinem Leben. Ich habe einen neuen Job, der mir gut gefällt. X Manchmal frage ich mich, wie es mir heute gehen würde, wenn ich keine Familie gegründet hätte. X meistens fühle ich mich aber jünger als 37. X und habe vor ein paar Wochen meine ersten grauen Haare entdeckt. X und doch schätzen die meisten Leute mich jünger X in drei Jahren werde ich 40 Jahre alt sein. Ich w</p>	1	1	7	

822	<p>Ich fühle mich zu dick</p> <p>x</p> <p>Ich mag meine Erdbeerhaut nicht</p> <p>x</p> <p>Mein Gesicht ist ganz ok</p> <p>x</p> <p>Meine Oberarme sind zu dick</p> <p>x</p> <p>ich mag meine Brüste</p> <p>x</p> <p>ich habe schöne Augen</p>	6	0	6	
826	<p>Aktuell fühle ich mich sehr wohl in meinem Körper - ich mache sehr viel Sport und</p> <p>x</p> <p>Ich bin froh, dass mein Körper stark und Gesund ist</p> <p>x</p> <p>Wie andere meinen Körper beurteilen ist mir nicht so wichtig, solange ich mich wohl fühle</p> <p>x</p> <p>Ich vergleiche mich häufiger mit anderen, bin mir aber dessen bewusst und versuche nicht zu urteilen (weder über mich noch über die anderen)</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>Insgesamt denke ich, dass das Körperbild auch sehr viel mit dem eigenen Selbstwertgefühl zu tun hat</p> <p>x</p> <p>Gesellschaftliche Normen zum Thema Körper lockern sich mMn</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>Ich ziehe viel Bestätigung bzgl. meines Körpers durch die Einschätzung</p>	6	2	9	

von anderen

x

Ich bekomme oft gesagt, dass ich einen "schönen" Körper habe, bzw. normschön bin

827	<p>Schade, dass so schnell eine negative Fokussierung stattfindet, nicht das p X die Sonne scheint, X was soll ich schreiben, bin gerade etwas angespannt, X mensch bin ich schon alt geworden und noch immer so unzufrieden mit mir X etwas traurig, aber X es ist doch aber auch vieles super, keine finanziellen X was genau ist der Sinn dieser Übung, X heute genieße ich später noch die Natur X so what, statistisch habe ich noch nicht Halb X gleich muss ich los die Kids abholen,</p>	0	0	12	
-----	--	---	---	----	--

830	<p>Ich weiß eigentlich, dass sich der Körper bzw. die Körperform mit dem Alter ändert, O allerdings nervt es mich auch einfach. Ich war noch nie zufrieden</p> <p>X</p> <p>zufrieden mit meinem Körper, aber jedes Mal wenn ich mir alte Bilder von mir anschau, frage ich mich "Was war da eigentlich wieder los mit mir?" Wieso hasse ich mich so sehr</p> <p>X</p> <p>Ich bin nur body-positive, wenn ich dünn bin. Was für ein Widerspruch.</p> <p>X</p> <p>Zum Glück bin ich aber nur zu mir selbst so. O Andere Körper interessieren mich eigentlich nicht, m zumindest werte ich sie nicht. Oder nicht bewusst.</p> <p>x</p> <p>Vielleicht sollte ich einfach mal aufhören, meinen Körper zu objektifizieren, und ihm einfach seine Daseinsberechtigung zusprechen. Dann sieht er halt so aus, wie er aussieht, ist doch komplett egal. Solange ich gesund bin.</p> <p>x</p> <p>Das denke ich jetzt, aber ich weiß auch, dass ich morgen wieder negativ denken werde. Ich werde solange ich kann,</p>	10	1	11	
-----	--	----	---	----	--

831	<p>Körperschemastörungen sind so ein riesiges Problem, mit dem ich auch lange zu kämpfen hatte.</p> <p>x</p> <p>Doch inzwischen liebe ich meinen Körper wirklich und freue mich gleichzeitig über jeden Muskel, der neu wächst. <input type="radio"/> mir ist es immer noch</p> <p>x</p> <p>wichtig, wie ich aussehe und <input type="radio"/> leider achte ich darauf, ob ich schlank bin. <input type="radio"/> wahrscheinlich wird das nie ganz weggehen.</p> <p>x</p> <p>aber ich finde mich nicht mehr dick, egal wie ich aussehe</p> <p>x</p> <p>ich weiß, dass Gewichtsschwankungen normal sind.</p> <p>x</p> <p>ich weiß nicht, was ich noch schreiben soll. <input type="radio"/> normalerweise denke ich nicht so viel über das alles nach.</p> <p>ich mag</p> <p>x</p> <p>meinen Körper. <input type="radio"/> ich fühle mich wohl darin und auch sexy. <input type="radio"/> das ist mir wichtig. es hilft, dass mein Freund mich auch schön findet</p> <p>x</p> <p>x</p> <p>x</p>	12		14	
-----	--	----	--	----	--

832	<p>Ich fühle mich aktuell sehr wohl in meinem Körper und bin stolz, dass er mich so unterstütz</p> <p>X</p> <p>.. mein Leben so zu leben, dass ich gesund und sportlich leben kann.</p> <p>X</p> <p>Ich bin sehr dankbar, dass mein Körper so viel aushält und ich mich auf ihn verlassen kann. Es ist schön zu merken</p> <p>X</p> <p>Dass ich ihm oft auch etwas gutes tun kann. Ich merke, dass sich positives Verhalten - ausreichend Sport, gesunde Ernährung und genug schlaf auf mich und mein wohlbefinden auswirken.</p> <p>X</p> <p>Ich liebe meinen Körper so wie er ist</p> <p>X</p> <p>Ich schätze sehr, dass ich mich bewegen kann, wie und wann ich will.</p> <p>X</p> <p>Mein Körper und ich fühlen sich wie ein Team an. O Manchmal habe ich</p>	1	14	15	
-----	---	---	----	----	--

ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihm was "schlechtes" tue

X

Alles in allem bin ich sehr dankbar für meinen Körper, **meine Proportionen**, meine Fähigkeiten.

X

Ich v oft zu viel von meinem Körper, das tut mir leid

837	<p>Ja, ich bin meinem Körper sehr dankbar. Dankbar, dass ich mich so frei bewegen kann und jeden Sport</p> <p>x</p> <p>ausprobieren kann und machen kann, auf den ich Lust habe. Ich bin dankbar, dass er mich beschützt und mich gut fühlen lässt</p> <p>x</p> <p>wenn ich z.B. Yoga praktiziert habe, danach fühle ich mich so lebendig!</p> <p>Ich sollte</p> <p>x</p> <p>auch noch öfter gut zu ihm sein, gerade wenn ich mal ein Pfündchen mehr auf den Hüften habe</p> <p>x</p> <p>daran zurückdenken, dass ich dankbar bin und eigentlich doch auch im Großen und Ganzen</p> <p>x</p> <p>sehr zufrieden ... Ich merke, dass sich mein Selbstbild bei 1-2 kg mehr schon sehr schnell ändert, obwohl</p> <p>x</p> <p>ich denke, dass meine Wertschätzung zum Körper recht stabil ist ...</p> <p>x</p> <p>Ich möchte</p> <p>x</p> <p>meinen Fokus wieder stärker darauf lenken, wenn ich in so einer dankbar zu sein und</p>	2	9	11	
-----	--	---	---	----	--

839	<p>Ich finde die Studie sehr interessant. Body Positivity ist X ein sehr wichtiges Thema und ich bewundere Menschen, die zufrieden mit ihrem Körper sind, auch wenn er nicht dem von der Gesellschaft geprägtem Schönheitsbild entspricht. Ich selbst tue mich immer schwer mich in X meinem Körper wohlfühlen und O habe es bisher noch nicht geschafft dies zu ändern. O Ich fühle mich zu dick X habe aber auch nicht genug Disziplin um X langfristig abzunehmen oder O über einen langen Zeitraum mehrmals die Woche in den Sport zu gehen. Ich X frage mich manchmal, was ich tun könnte, X um dies zu ändern und mehr Disziplin zu erlangen oder meinen Körper besser zu akzeptieren X Auch beim Tragen von</p>	7	0	10	
-----	--	---	---	----	--

841	<p>Ich habe gerade etwas Heuschnupfen</p> <p>x</p> <p>Meine Nase läuft deswegen und O ich muss immer wieder</p> <p>x</p> <p>Niesen, das ist schon etwas nervig, aber ich fange jetzt eine Therapie mit Nasenspray an, dann wird es hoffentlich besser..</p> <p>x</p> <p>Ich verstehe die Aufgabe nicht ganz und hoffe, dass ich alles richtig mache. Ich frage mich wirklich, was der Sinn dabei ist. Ich fühle mich etwas gelangweilt und verwirrt</p> <p>x</p> <p>Ich frage mich, wieso ich immer wieder an den Satz mit dem Alter denken soll und O frage mich, was das bringt. Hoffentlich</p> <p>x</p> <p>gibt es am Ende der Studie eine Erklärung. O Ich bin echt neugierig. Ich frage mich, was mit meinen Notizen hier gemacht wird. Wieviel soll ich denn noch schreiben?</p> <p>x</p> <p>Bald bin ich sogar 26 Jahre alt. Ob das was ändern würde an dieser Studie, ist fraglich. O Mir ist langweilig. ich weiß wirklich nicht mehr</p> <p>x</p> <p>was ich hier schreiben soll. Tut mir leid an diejenigen, die das hier lesen müssen. das muss echt anstrengend sein! Von allen Teilnehmern das hier durchzulesen und zu interpretieren</p> <p>x</p> <p>langsam habe ich echt keine Lust mehr. O Wann hört es endlich auf? Empirie kann so anstrengend sein</p>	0	0	22	Manipulation offensichtlich
-----	---	---	---	----	-----------------------------

842	<p>Ich merke, dass ich ein ambivalentes Gefühl zu meinem Körper habe. O Insgesamt bin ich ganz zufrieden mit allem, aber ich Vergleich X Trotzdem vergleiche ich mich oft mit anderen Körpern von X Sicherlich schätze ich meinen Körper insgesamt zu wenig. Ich kann X Ich weiß, dass ich eine normale weibliche Figur habe. Trotzdem schaue ich mich oft abwertend an X Ich sollte vermutlich dankbarer sein für meinen gesunden Körper, seine Weiblich X Das alles weiß ich auch, aber es fällt mir im Alltag schwer, diese Dinge zu fokussieren. Schließ X Schließlich ist nicht allgegenwärtig, wie viele X Es ist mir nicht häufig unmittelbar bewusst, was mein Körper alles X Mein Körper tut jeden Tag sehr viel für mich, das nehme ich einfach so hin. Es wird X Selten fokussiere ich mich auf das, was mein</p>	5	3	10	
-----	---	---	---	----	--

843	<p>Manchmal fühle ich mich zu dick X Eigentlich bin ich genau richtig, so wie ich bin X Manchmal fühle ich mich faul, da ich einfach nur hier sitze und keine Lust auf irgendetwas habe.. Ich fühle mich unproduktiv X Ich möchte heute ins Fitnessstudio, aber mir fehlt momentan die Kraft... X Wie kann ich mich besser motivieren rauszugehen. Die Sonne scheint, eigentlich sollte ich draußen im Park X Ich möchte mich mehr wertschätzen, da ich mich viel zu oft selbst kritisiere X Das mehrmalige Lesen der Aussage hilft mir mich selbst zu mögen und zu respektieren X Ehrlich gesagt denke ich gerade an nichts mehr X</p>	2	3	11	
-----	---	---	---	----	--

844	<p>Ich fühle mich gut in meinem Körper</p> <p>x ich glaube das es ist wichtig ist</p> <p>x sich mit seinem gefühlen bzgl des körpers auseinanderzusetzen und daran zu arbeiten eine positive einstellung</p> <p>x zu einem selsbt zu erkangen. auch wenn das nicht immer leicht ist. mir hilft sport</p> <p>x dadurch bin ich aktiv, tue etwas für meinen körper und meinen geist und bin</p> <p>x danach immer besser drauf. es gibt bestimmt</p> <p>x immer dinge die man an seinem körper nicht so gerne mag, O aber das denken sich models wahrscheinlich auch.</p> <p>x diese dinge machen einen ja auch einzigartig und O im grunde sollte das aussehen ja egal sein und O viel mehr die inneren werte</p> <p>x zählen. mir gehts es auf jeden fall gut mit meinem körper im</p> <p>x moment. ich freue mich, dass ich gesund bin, dass ich keine schmerzen oder krankheiten habe und alles machen kann</p>	4	13	17	
-----	---	---	----	----	--

847	<p>gestern war ich im fitnessstudio. ich war mit meiner freundin dort wie immer. ich habe meine lieblinge</p> <p>x</p> <p>ich habe meine lieblingeleggins getragen und ein bauchfreies shirt. ein frau mit der ich</p> <p>x</p> <p>vor ein paar jahren haben wir zusammen einen kurs besucht. sie hat mir gesagt dass ich so schön</p> <p>x</p> <p>schön abgenommen hätte, das hat mich irgendwie gerfreut und eigentlich auh nicht, weil ich lieber h</p> <p>x</p> <p>lieber hätte, dass es mir egal ist. ab</p> <p>x</p> <p>aber war es nicht . ich glaube die hormone machen doch was. ich bin froh wenn ich sie bald los bin. ich hpffe ich bekomme das alles</p> <p>x</p> <p>alles organisiert und die 4 wochen oh e cormi gehen einigeermaßen rum. eigentlich will ich b nocht wieder anlügen warum</p> <p>x</p> <p>warum ich nicht kommen kann aber die wahrheit zu sagen ist mir auch zu intim ... naja nach 2 wochen werde ich auf jeden fall wieder im stall sein</p> <p>x</p> <p>aber eben nicht reiten ... im sommer ist es hoffentlich niht so schlimm vielleicht it die idee mit der sportverletzung am</p> <p>x</p> <p>einfachsten ... da kann ich nach 2 wochen normal kommen. wenn ich den 23 aussetze habe ich ja 10 tg</p>	4	0	15	
-----	---	---	---	----	--

849	<p>Ich bin müde, aber gleichzeitig innerlich unruhig. Ich mache mir</p> <p>x</p> <p>Ich mache mir Sorgen wegen meiner Masterarbeit. Ob ich genügend Versuchspersonen rekrutieren kann.</p> <p>x</p> <p>Versuchspersonen rekrutieren kann.</p> <p>x</p> <p>Ich mag diesen Satz überhaupt nicht und O will ihn mir auch nicht sagen oder vorstellen</p> <p>x</p> <p>hoffentlich sind die 5 Minuten bald um. Ich möchte den Satz nichtmal lesen.</p> <p>x</p> <p>Ich sitze jetzt nur noch die Zeit</p> <p>x</p> <p>Den Satz zu sagen fühlt sich nicht so an, als würde ich ihn über mich oder meinen Körper sagen. Ich hätte auf die Uhr schauen sollen.</p> <p>x</p> <p>Ich hoffe, die Zeit ist bald um.</p> <p>x</p> <p>Der Ton kommt echt in kurzen Abständen. Hoffentlich</p>	0	0	0	
-----	--	---	---	---	--

855	<p>x ich habe keine lust morgen zur arbeiten zu gehen x es wird unangenehm meine kollegen wieder zu sehen und x und alle werden fragen warum ich eine narbe an meinem kopf habe aber eigentlich ist es auch gut dann habe ich small talk für x ich hoffe meine narbe geht weg weil alle gucken mich an was ich gemein finde weil x manche leute haben von natur aus irgendwas im gesicht und O die müssen sich schlecht x fühlen weil alle starren. ich finde x ich finde die leute haben mich gestern nicht nett behandelt wie sonst v</p>	5	0	9	
856	<p>Ich fühle mich nicht wohl. Ich habe Angst wieder mehr Gewicht zu haben. Ich weiß nicht wie ich mein Gewicht halten kann.x Es ist sehr anstrengend immer darüber nachzudenken.x ich weiß nicht wie ich es ändern kann X Druck und Stress X es macht mich müde, immer darüber nachzudenken, was kX mich ärgern diese Bilder wie man als mutter aussehen sollte</p>	6	0	8	

863	<p>Ja, mein Körper kann wunderbare Dinge tun, er O bemächtigt mich alle möglichen Herausforderungen in meinem Alltag zu erledigen.</p> <p>X</p> <p>Wenn ich darüber nachdenke, dass mein Körper "wunderbare Dinge" tun kann habe ich innerlich den Einwand: O ja aber er sieht dabei nicht immer schön aus</p> <p>X</p> <p>Ich sollte mich mehr darauf fokussieren was mein Körper alles gut kann und nicht nur wie er aussieht</p> <p>X</p> <p>...</p> <p>X</p> <p>Frage an mich selber: Wieviel besser würde es mir gehen; wenn ich komplett zufrieden mit meinem Körper bin? Geht das überhaupt? Verlagern sich nach negative Gedanken woanders hin?</p> <p>X</p> <p>Am liebsten würde ich meine Brüste operieren lassen, ich glaube dann wäre ich ein Riesen Stück zufriedener mit meinem Körper</p> <p>X</p> <p>Ich bin dankbar dafür keinerlei körperliche Einschränkungen zu haben</p> <p>X</p> <p>Mein Körper gibt mir auf funktioneller Ebene viel Freiheit</p> <p>X</p> <p>... wenn ich so positiv über meinen Körper denke aufgrund des Satzes fühlt er sich mir "näher" an bzw föhl ich mich verbunden</p>	6	7	14	
-----	--	---	---	----	--

864	<p>Ich wollte eigentlich heute laufen gehen, das schaffe ich jetzt nicht mehr, weil so viel anderes ansteht. Ich muss einen Kinder</p> <p>x</p> <p>geburtstag vorbereiten und noch alle Koffer auspacken. Ich muss Wäsche machen und die Kleiderschränke</p> <p>x</p> <p>ausmisten. Dann muss ich versuchen, neue Jobangebote zu finden, weil ich mit</p> <p>x</p> <p>meinem aktuellen nicht zufrieden bin. Daher wird es mit dem Laufen heute knapp. Vielleicht schaffe ich es noch, ein paar</p> <p>x</p> <p>Übungen für meine Muskeln zu machen. O Muskeltraining ist mir sehr wichtig, damit ich weiterhin einen möglichst</p> <p>x</p> <p>gut aussehenden Körper habe. Es steht immer ziemlich viel an und ich habe selten mal ein</p> <p>x</p> <p>paar Minuten für mich. Ist schon interessant diese Übung, weil man sich fragt, ob man ab einem bestimmten Alter nicht mehr über den Dingen stehen sollte.</p> <p>x</p> <p>Es sollte einen vielleicht nicht mehr so kümmern, was andere über einen selbst denken. 'Aber das hat mich schon immer sehr getrieben.</p> <p>x</p> <p>Allerdings weiß man ja gar nicht, wieviel Zeit man noch hat und diese Zeit sollte man sich doch auch gut fühlen.</p> <p>x</p> <p>Tatsächlich ist mein Leben sehr fremdgesteuert und es fällt mir schwer aus diesem Verhaltensmuster auszubrechen. Ich komm</p>	1	3	21	
-----	--	---	---	----	--

873	<p>Meine aktuellen Gedanken sind, dass ich sehr müde bin.</p> <p>x</p> <p>Ich werde nach dieser Studie einen Mittagsschlaf machen, bis zu meinem nächsten Termin.</p> <p>x</p> <p>Ich bin mir unsicher, ob ich die Instruktion richtig verstanden habe, indem ich einfach irgendwelche Gedanken aufschreibe.</p> <p>x</p> <p>Ich habe vergessen an den Satz zu denken. Jetzt denke ich daran und finde dass das ganz schön alt ist.</p> <p>x</p> <p>Ich werde dieses Jahr noch näher an der 30 sein und das ist beängstigend.</p> <p>x</p> <p>Ich fühle mich als wäre ich alt aber eigentlich bin ich noch relativ jung. Ich habe aber das Gefühl, dass von meinem Alter mehr erwartet wird, als ich bisher erreicht habe.</p> <p>x</p> <p>Früher dachte ich, dass ich in meinem jetzigen Alter schon "weiter" sein würde.</p> <p>x</p> <p>Menschen in meinem jetzigen Alter kamen mir früher erwachsener vor.</p> <p>x</p> <p>Mehr Gedanken</p>	0	0	10	
-----	--	---	---	----	--

876	<p>Ich x das war laut. Ich habe mich erschreckt. Ich fühle mich gerade gut in meinem Körper. Ich habe genau vor der Umfrage x Yoga gemacht. Beim Yoga fühle ich mich immer sehr angenehm und das war auch dieses Mal so. x Der Ton gefällt mir nicht. Er ist laut und nicht entspannend. Ich x frage mich ein wenig, was genau ich hier schreiben soll. Seit ich mich sportlich x bewege, schätze und mag ich meinen Körper mehr. Nach jedem Training oder nach jedem Yoga fühle ich mich stolz auf meinen Kör x Körper und mich. Ich bin dankbar, das entdeckt zu haben. Früher in der Schule hatte ich eine negative Einstellung zu Sport. x Ich dachte, ich und mein Körper seien nicht sportlich. Irgendwann habe ich gecheckt, dass sogar ich Sport machen kann. Ich habe x Freude an der Bewegung. Außerdem fühle x ich mich besser, stärker, entspannter und wohler, mit meiner Gesundheit und mit meinem Körper. Sport ist supi.</p>	0	11	15	
-----	--	---	----	----	--

877	<p>Ich bin froh soeben all meine Fenster geputzt zu haben. Das war ein ganz schönes Training</p> <p>X</p> <p>für die Arme. Gleich gehe ich Essen mit meinem Vater, lecker Pizza</p> <p>X</p> <p>heute ging sich Laufen nicht aus, aber morgen früh hab ich Zeit für einen 5K Lauf.</p> <p>X</p> <p>Ich freue mich, dass mein Freund morgen wieder aus Holland kommt.</p> <p>X</p> <p>Ich habe ihn schon sehr vermisst. Bald ziehen wir um, das wird cool.</p> <p>X</p> <p>das Klingeln von diesem Survey geht mit ein bissl auf den Nerv. Sorry. Ist irgendwie ein unangenehmer Dong.</p> <p>X</p> <p>Aber nicht schlecht: ich denk gerade darüber nach dass ich stark bin</p> <p>X</p> <p>In 2 Wochen wind wir wieder in Holland. Freue mich darauf mit meinen Girls wieder in den gym zu gehen.</p> <p>X</p> <p>Ich habe aber schon ein paar Merkmale die mir auf den Zeiger gehen</p> <p>X</p> <p>Ich weiß dass ich stark b</p>	0	2	12	
-----	--	---	---	----	--

878	<p>Mir wurde früher oft gesagt, dass ich zu dünn bin. Das hat mein Selbstwertgefühl stark beeinträchtigt.</p> <p>X</p> <p>Ich empfand meinen Körper eigentlich nicht als dünn aber die Aussagen der anderen haben mein Selbstbild negativ beeinträchtigt.</p> <p>X</p> <p>Es hat einige Zeit und Komplimente gebraucht bis die Beziehung zu meinem Körper positiver wurde.</p> <p>X</p> <p>Mittlerweile sehe ich die Vorzüge an meinem Körper und bin insgesamt zufrieden.</p> <p>X</p> <p>Ich bin manchmal ein bisschen perfektionistisch und sehe kleine "Mängel" an mir als Problem.</p> <p>X</p> <p>Wenn ich bestimmte Dinge an meinem Körper als Problem sehe versuche ich daran zu denken, dass mein Körper im Gesamtbild schön ist und dass ich nicht perfekt sein muss.</p> <p>X</p> <p>Dadurch bin ich insgesamt ziemlich zufrieden mit mir selbst.</p> <p>X</p> <p>Ich finde es auch wichtig zu sehen, was mein Körper alles für mich tut, nicht nur wie er aussieht.</p> <p>X</p> <p>Ich glaube, dass wenn man sich statt auf das Aussehen auf die eigene Gesundheit konzentriert liebt und schätzt man seinen Körper insgesamt mehr.</p> <p>X</p> <p>Ich finde, dass wenn man sich gesund ernährt oder Sport treibt so</p>	8	2	10	
-----	--	---	---	----	--

880	urlaub, sonne, berge, auto, so viel zu tun noch, katzen, probandenstunden, liebe, unsicherheit x himmel, regen, sport, x hose, zelten, berlin, x freiheit, leben, ich x essen x kinder, x	0	0	10	
-----	---	---	---	----	--

883	<p>Ich muss meinen Rucksack noch packen. Was kann ich denn noch mit in den Urlaub nehmen? Der Wein schmeckt gut. Gestern laufen hat echt Spaß gemacht.</p> <p>X</p> <p>Ich habe echt viel Sport gemacht die letzten Tage</p> <p>X</p> <p>Das Gespräch gestern über Schwangerschaft , hat mich zum nach</p> <p>X</p> <p>Die Zeit ist so schnell, wer soll meine Gedanken bloß verstehen.</p> <p>X</p> <p>Jeden Tag ein bisschen mehr an die Grenzen gehen.</p> <p>X</p> <p>Sport tut mir gut,</p> <p>X</p> <p>Ich weiß gar nicht mehr was ich schrei</p>	0	5	9	
-----	---	---	---	---	--

896	<p>Ich bin grundsätzlich mit meinem Körper zufrieden. Am besten, wenn ich viel Sport mache und mich dadurch fit und stark fühle. Dann habe ich mehr Respekt</p> <p>x</p> <p>Dann habe ich mehr Respekt für meinen Körper, da er mehr listen.</p> <p>x</p> <p>Momentan fühle ich mich gut, bin mir aber unsicher</p> <p>x</p> <p>Bin mir aber unsicher über die Function dieser Aufgabe. Soll ich über meinen Körper</p> <p>x</p> <p>schreiben oder einfach nur so?</p> <p>x</p> <p>Bei jedem Gong denke ich den Satz, aber macht es etwas mit mir?</p> <p>x</p> <p>Keine Ahnung.</p> <p>x</p> <p>Interessante Studie auf jeden Fall, mal etwas anderes.</p> <p>x</p>	0	3	8	
-----	---	---	---	---	--

898	<p>Ich bearbeite schon wieder eine andere Studie anstatt an meiner Masterarbeit weiterzuarbeiten. Ich versuche mich deshalb nicht zu verurteilen und nett mit mir umzugehen. Frustrierend</p> <p>X</p> <p>Frustrierend ist es dennoch,</p> <p>X</p> <p>Wieso stecke ich in d</p> <p>X</p> <p>dieser Aufgabe so fest? Irgendwas hält mich ab, weiterzukommen</p> <p>X</p> <p>Und mein Studium abzuschließen... Aber ich schaffe es irgendwann schon, ich</p> <p>X</p> <p>brauche eben etwas Zeit und Geduld mit mir. Jetzt war ich oft krank und deshalb verhindert</p> <p>X</p> <p>und auch in anderen Bereichen des Lebens passiert viel... Es ist nunmal</p> <p>ni</p> <p>X</p> <p>nicht das einzig wichtige, was gerade im Leben passiert.</p> <p>X</p> <p>Jetzt weiß ich nicht mehr so genau, was ich noch schreiben soll, gerade denke ich an nicht viel..</p> <p>X</p>	0	0	8	
-----	--	---	---	---	--

900	X gelangweilt, genervt, schlechter X schelchtes Gefühl, denke an Gewicht, denke an Fett X aus dem Fenster schauen X Landschaft schön X leider fä X Ilt mir nix mehr ein X	0	0	6	
-----	---	---	---	---	--

903	<p>Ich sitze hier an meinem Schreibtisch und draußen ist schönes Wetter. Die Sonne scheint d x Die Sonne scheint durch das Fenster hinein. Ich x Ich war vorhin einkaufen und überlege jetzt was ich mir x was ich mir später zu essen machen kann. Morgen isr Freitag und x ich freue mich schon aufs Wochenende. Am Wochenende habe ich vor mit x mit ein paar Freunden wandern zu gehen. wohin genau wissen wir noch nicht. x So langsam tue ich mir schwer etwas zu finden, worüber ich schreiben könnte x Mein Körper kann wunderbare Dinge tun ist nun hauptsächlich x in meinem Kopf. Jetzt x fällt mir nichts weiter ein, was ich schreiben könnte. Ich schau</p>	0	1	9	
-----	---	---	---	---	--

904	<p>Müde, fertig, hungrig, gelangweilt, x traurig, x erschöpft, gedankenlos, x hungrig, bequem, müde, x mode, kleidungsgrößen, sommer, x bikini, badeanzug, verdecken, O herzeigen, O dazu stehen, Owohlfühlen? x eigentlich ist es ja egal was andere denken, gibt wichtigeres im leben x sollte mal wieder shoppen gehen, hoffentlich finde ich was, das passt x puh ganz schön lang diese umfrage, fühle mich müde, x freue mich aufs abendessen, schön warm ists draußen, s</p>	7	0	25	
-----	--	---	---	----	--

907	<p>Ich bin sehr dankbar</p> <p>x dass es meinem Körper gut geht, dass ich gesund bin. Ich bin trotzdem oft</p> <p>x nicht zufrieden mit meinem Aussehen/gefalle mir nicht so richtig, wenn ich in den Spiegel sehe.</p> <p>x Ich bin meinem Körper dankbar für alles was er für mich tut. Dass ich mir nicht gefalle, liegt an mir.</p> <p>x Ich würde meinen Körper nie im Leben eintauschen/hergeben wollen.</p> <p>x Ich hoffe, dass ich immer fit und gesund bleibe und niemals krank werde/einen Unfall erleide.</p> <p>x Ich möchte mir im Spiegel besser gefallen. Ich hoffe, wenn ich mir im Spiegel besser gefalle, dass</p> <p>x mein Körper dann auch gesünder ist. Je gesünder ich bin, desto besser will ich mir gefallen.</p> <p>x Ich habe alles schon geschrieben, was ich denke.</p> <p>x Ich bin dankbar, gesund zu sein. Ich empfinde mitli</p>	6	8	16	
-----	--	---	---	----	--

909	Zufriedenheit X Selbstwertgefühl X Body Positivity X Sich nicht Vergleichen sollen X Nicht so viel Kopf machen	0	0	0	
-----	--	---	---	---	--

910	Schrill, Nervig, erschreckend, angsteinflößend, Kirche X Erschreckend, lang X langezogen, Erwartungsvoll X keine Emotion X allein, ruhig X 23 X	0	0	0	
-----	--	---	---	---	--

911	<p>Ich bin Ansich zufrieden mit dem aussehen meines Körpers. Natürlich könnten einige Dinge schöner oder anders sein. Dafür müsste ich jedoch mehr Sport treiben und dafür bin ich leider zu faul.</p> <p>x Mein Po könnte definierter sein, mein Bauch flacher und meine Nase gerader.</p> <p>x vom Typ bin ich sehr weiß und werde nur schwer bräuner. Eine gesunde grundbräune</p> <p>x da ich unverträglichkeiten habe, habe ich oft probleme mit meinem Bauch.</p> <p>x aber das bekommt man mit disziplin alles hin und mein Körper ist sehr hart im nehmen und lässt mich nur selten im Stich.</p> <p>x Ich bin stolz darauf, was mein Körper alles aushält und wie er manche Dinge handelt.</p> <p>x für den wenigen sport den ich mittlerweile</p>	8	2	11	
-----	--	---	---	----	--

912	<p>Ich finde, diese Aufgabe ist sehr aufwendig, aber bin auch sehr gespannt, wie</p> <p>X</p> <p>sich dieses Experiment so auf die Gedanken auswirken wird. Grad musste ich zum Beispiel beim Ton & Denken des Satzes lächeln und habe mich gefreut. Schön eigen</p> <p>X</p> <p>Schön eigentlich, aktiv daran zu denken, dass man sich selbst und seinen Körper liebt, auch, wenn er l</p> <p>X</p> <p>Eigentlich wollte ich "leider" schreiben, jetzt tendiere ich zu "natürlich" auch nicht perfekte Stellen hat</p> <p>X</p> <p>Aber das ist vollkmmen in Ordnung, denn niemand ist perfekt. Irgendwie macht die Aufgabe Spaß.</p> <p>X</p> <p>Irgendwie bin ich versucht, etwas über meinen Körper zu schreiben, wenn ich schon immer wieder daran denke, dass ich ihn liebe, aber dann denke ich</p> <p>X</p> <p>, dass es Dich sicher nicht interessiert, was ich an meinem Körper mag und damit möchte ich dich auch nicht langweilen :D</p> <p>X</p>	8	0	12	
-----	---	---	---	----	--

	<p>Aber gut, mehr fällt mir grad auch nicht ein: Ich mag besonders meine Haare, X meine Taille, insgesamt meine Form. Ja, aktuell habe ich zu viel auf den Hüften und es wäre gut, min. 5 kg X abzunehmen, optimal wäre eher noch mehr, aber insgesamt bin ich dankbar, dass ich dennoch eine sehr schöne Körpe</p>				
--	---	--	--	--	--

918	<p>Über meine Hüften denke ich eher weniger nach, deshalb hat mich die Frage eben danach erst darauf gebracht.</p> <p>X</p> <p>Mein Po war irgendwie schon immer so, deshalb</p> <p>X</p> <p>Ich mag dafür andere Sachen an meinem Körper gerne, zum Beispiel meine Wimpern</p> <p>X</p> <p>Ich kann gut</p> <p>X</p> <p>Ich kann gut laufen, das finde ich</p> <p>X</p> <p>Es gibt einige Sachen, mit denen ich zufrieden bin, und</p> <p>X</p> <p>Ich werde halt nie so aussehen wie bestimmte Körpertypen, das ist aber ok</p> <p>X</p> <p>Ich könnte auch mehr Sport machen, aber mache ich nicht, also ist das schon in Ordnung</p> <p>X</p> <p>Ich bin schon eher zufrieden, ich habe</p> <p>X</p>	4	2	6	
-----	---	---	---	---	--

920	<p>Ich fühle mich eigentlich sehr gut x Der Klingelton hat mich erschreckt, aber ich schreibe immerhin weiter x Das verwirrt mich ob ich meine Gedanke über meinen Körper schreiben sollte oder ob x es um einfach jetziges Gedanke geht. Ich esse gerade Schokolade obwohl ich dann x schlechtes Gewissen habe. Mittlerweile habe ich vergessen, an dem Satz zu denken ich bin eigentlich noch jung x und deshalb kann weiter Schokolade essen aber nicht so viel dass ich in der Zunkunft x keine Diabetes bekomme. Ich bin 25 Jahre alt x und ich weiß nicht was ich hier noch schreiben sollte. Wenn ich mich darauf konzentriere,dass x ich 25 Jahre alt bin, denke ich auch dass ich noch jung bin und dass ich meinen Körper x so gesund und jung wie möglich behalten möchte. Dafür muss ich mich gesund ernähren und regelmäßig Sport machen</p>	0	0	0	
-----	---	---	---	---	--

926	<p>x Ich muss erst noch überlegen was ich hier schreiben soll. Ich bin eigentlich recht zufrieden und mache mir gar nicht so viele</p> <p>x Gedanken über meinen Körper, wenn ich mal unzufrieden bin ist das eher weil ich mein Styling an dem Tag scheiße finde oder so. Ih</p> <p>x Ich fand es aber interessant, dass ich doch gerade eben so angekreuzt habe, dass ich mit den einzelnen Körperteilen oft nicht so</p> <p>x zufrieden bin obwohl ich gesamt dachte ich wäre zufrieden. ich glaube für mich hat aber generell auch meine k</p> <p>x man diese Gongs nerven mich, tut mir leid. Ich glaube ich für mich hat mein Körper keinen so großen Stellenwert also wie attraktiv ich</p> <p>x bin meine ich, ich bin wohl attraktiv genug, dass Männer die ich attraktiv finde auf mich stehen und mir persönlich sind meine akademischen Leistungen für</p> <p>x mein Selbstwertgefühl gerade wichtiger. Ich komme bei den ganzen Gongs gar nicht dazu einen Gedanken zu ende zu schreiben. Ich glaube</p> <p>x viel hängt auch damit zusammen, dass mein Freund mir oft Komplimente gibt in Bezug auf meinen Körper, ich merke, dass meine Körperwahrnehmung sehr</p> <p>x von den Aussagen anderer Leute zu beeinflussen ist, ich glaube das beeinflusst die Wahrnehmung wie attraktiv ich bin mehr als irgendwas a</p>	7	0	10	
-----	--	---	---	----	--

927	<p>Ich sitze auf der Couch. bin gerade zuhause. ich habe nachher ein Gespräch mit einer Freundin, die ich lange nicht gesehen</p> <p>x</p> <p>mir fällt es sehr schwer diese Aufgabe zu machen,</p> <p>x</p> <p>was denke ich denn normalerweise, die Hose schnürt in meinen Bauch, das ist etwas unangenehm und erinnert mich an meinen Bauch, den ich.</p> <p>x</p> <p>meine haut spannt etwas von der sonne, mal wieder zu wenig Sonnencreme au</p> <p>x</p> <p>ich finde diese aufgabe ein bisschen merkwürdig, ich kann nie einen Gedanken zu Ende bringen.</p> <p>x</p> <p>ich bin 19 jähre alt, aber ich werde bald 20. ich wäre lieber noich länger 19</p> <p>x</p> <p>19 fühlt sich noch nach weniger Verantwortung an, obwohl ich alleine wohne und studiere und so.</p> <p>x</p> <p>ich denke ziemlich oft an meinen Körper, viel zu viel, und an Essen, aber gerade</p> <p>x</p> <p>ich bin immer noch 19 Jahre alt, genau wie zuvor auch haha. Man</p>	0	0	0	
-----	---	---	---	---	--

930	<p>Verstehe die Aufgabe nicht genau, O kommt da jetzt ein Ton, obwohl ich den Player weggedrückt habe? Naja egal ich warte einfach mal ab.. also mein Körper, ich habe eigentlich ein ganz gutes Verhältnis dazu, denke ich. Allerdings weiß ich, dass ich mich viel besser um</p> <p>X</p> <p>Ihn kümmern müsste, mehr auf ihn hören, gesünder essen, Sport, kein Rauchen usw..</p> <p>X</p> <p>Ich weiß, dass mein Körper wunderbare Dinge tun kann, ich wünsche mir, dass er eines Tages ein Kind auf die Welt bringen kann</p> <p>X</p> <p>Ich weiß nicht, was schlimmer für mich wäre, als wenn mein Körper das eines Tages nicht schafft, vielleicht ist das schlimm,</p> <p>X</p> <p>Das zu denken, mein Körper ist toll. Er trägt mich durch mein Leben und ich finde ihn auch meistens schön</p> <p>X</p> <p>Ich frage mich trotzdem auch, warum andere das vielleicht nicht so sehen, und ich habe Angst, dass</p> <p>X</p> <p>Dass er bald schon nicht mehr so aussieht, wie jetzt, meine Haut ist glatt und straff,</p> <p>X</p> <p>Ich habe keine Falten, aber ich sehe zum Beispiel graue Haare, das ist ja nicht schlimm an sich aber</p>	6	4	17	
-----	--	---	---	----	--

932	<p>Hm soll ich Gedanken und Gefühle zu meinem Körper aufschreiben? Also grundsätzlich bin ich zufrieden.</p> <p>x</p> <p>Im Laufe meines Zyklus verändert er sich stark, insbesondere im Bezug auf Bloating.</p> <p>x</p> <p>Im Laufe des Monats ändert sich also mein Bild auf meinen Körper in abhängigkeit davon wie er sich ändert</p> <p>x</p> <p>Aber das gehört einfach dazu denke ich. Meistens fühle ich mich jedoch auch körperlich schlecht dann.</p> <p>x</p> <p>Dass ich darum meinen Körper nicht mag in diesen Momenten ist okay, denke ich. Obwohl ich dann eigentlich natürlich</p> <p>x</p> <p>besonders viel Nachsicht zeigen sollte, mein Körper leidet ja auch. Trotzdem nervig irgendwie.</p> <p>x</p> <p>Seit ich ins Gym gehe fühle ich mich noch besser als zu vor. Man</p> <p>x</p> <p>kann Veränderungen und Muskeln sehen, dass finde ich gut. Und macht mich Stolz.</p> <p>x</p> <p>Diese Glocke klingelt ziemlich oft....</p> <p>x</p> <p>Aber ja, seinen Körper zu lieben ist ja wichtig. Und wenn man ihn liebt kümmert man sich ja vielleicht noc</p>	5	3	12	
-----	---	---	---	----	--

934	Ich bin 24 Jahre alt. X Meine Oberschenkel sind etwas dicker. X Man sollte sich nicht mit Personen in den sozialen Medien vergleichen. X Ich habe in letzter Zeit abgenommen. X Das Wetter ist schön.	3	0	5	
-----	---	---	---	---	--

935	<p>Ich bin gespannt, was mich jetzt in der Studie erwartet. Welchen Ton ich zu hören bekomme.</p> <p>X</p> <p>Die Lautstärke des Laptops war lauter eingestellt als gedacht, daher hat mich der Ton aufgeschreckt.</p> <p>X</p> <p>Der Ton erinnert mich an eine Kirchenglocke</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>Ich fühle mich komisch, den gleichen Satz wieder und wieder zu denken</p> <p>X</p> <p>Der TON prägt sich mit jedem Mal mehr in meinen Kopf ein</p> <p>X</p> <p>ich würde schon sagen, dass ich meinen Körper liebe, meistens schon.</p> <p>Der TON mit dem Satz zusammen ist wie ein Mantra</p> <p>X</p> <p>Es kommt mir vor als wäre ich in einem Selbsthilfekurs, weil ich immer wieder diesen Satz denke und der eindringliche</p> <p>X</p> <p>Der eindringliche Ton führt dazu, dass mir der Satz noch bewusster wird</p> <p>X</p> <p>Der TO</p>	0	0	0	
-----	--	---	---	---	--

937	<p>Ich denke über die</p> <p>x</p> <p>Ich denke über die Fragen nach und wie sich die Einstellung von mir gegenüber meinem Körper im Laufe der Zeit</p> <p>x</p> <p>Als Teenager habe ich mich sehr schlecht in meinem Körper gefühlt</p> <p>x</p> <p>ich habe Sport betrieben um dünner zu werden ohne Erfolg zu haben. Ohne es zu wissen habe ich gemerkt dass</p> <p>x</p> <p>Ich habe irgendwann einen Tag gehabt wo ich meinen Körper schön fand obwohl ich nicht mein Zielgewicht hatte.</p> <p>x</p> <p>Mittlerweile möchte ich einfach Fit sein, habe aber kein super schlechtes Gefühl ggü meines Körpers</p> <p>x</p> <p>Ich will mich selbst verbessern weil ich meinem Körper was gutes tun will</p> <p>x</p> <p>Ausgewogene Ernährung mache ich nicht nur um abzunehmen, sondern damit ich mich gut fühle</p> <p>x</p> <p>Ich möchte im Alter fit und so gesund wie möglich sein</p> <p>x</p> <p>Ich habe manchmal immer noch ein schlechtes Gefühl wenn ich "perfekte" Frauen auf social media sehe</p>	4	2	9	
-----	---	---	---	---	--

939	<p>Überforderung mit meinem derzeitigen Zustand</p> <p>x alles hat im leben einen sinn</p> <p>x ich bin stark und kann alles schaffen was ich mir vornehme</p> <p>x positives denken hilft meistens am besten</p> <p>x auch wenn das manchmal nicht einfach ist und oft viel Überzeugungskraft braucht</p> <p>x ich denke ankann einiges schaffen wenn man es gerne möchte</p> <p>x auch wenn alles um mich herum zusammenzubrechen scheint</p> <p>x man sollte immer ein Ziel vor Augen haben das man auch verfolgen sollte</p> <p>x ich gehe gern schwimmen und sollte das vermutlich</p>	0	0	0	
-----	---	---	---	---	--

940	<p>fahrt dauert relativ lange fühle michbe</p> <p>x</p> <p>Ich mag nicht wie es r</p> <p>x</p> <p>ich bin ein wenig gestresst aber egal keine Ahnung warum ich kann manchmal da</p> <p>x</p> <p>Mal gucken ob ich finde was ich suche die some scheint ich mag die Laute</p> <p>x</p> <p>Sehr viele Leute unterwegs und es ist sonnig das ist schon</p> <p>x</p> <p>ich möchte meine nägel lackieren aber keine Ahnung ob ich noch</p> <p>x</p> <p>Sommer ist eine schöne Zeit ich hoffe es regnet</p> <p>x</p> <p>Wie lang das wohl noch geht idk bin etwas gelangweilt und meine Finger sind langsam</p> <p>x</p> <p>geht es hier um Affirmations idk interessantes Thema auf</p> <p>x</p> <p>sind 5 Minuten schon um dauert länger als gedacht</p>	0	0	0	
-----	---	---	---	---	--

942	<p>Ich bin gerade im Urlaub und es ist wunderschön, ich habe lange diese Erholung gebraucht. Ich hoffe wieder ma</p> <p>x mal hier her kommen und</p> <p>x noch mehr Sachen erleben und dann einfach mich wieder gut fühlen.</p> <p>Paris inspiriert</p> <p>x es inspiriert mich und ich habe d</p> <p>x und ich habe jetzt das Gefühl total den falschen Weg eingeschlagen zu haben und einfach mehr a</p> <p>x einfach mehr aus meinem leben machen wollen und mehr erleben</p> <p>x Aber morgen geht es zurück und dann wird weiter an der</p> <p>x Diplomarbeit geschrieben, weil das muss auch mal fertig werden endlich.</p> <p>Nach dem So</p> <p>x Sommer geht es auch dann weiter und den Spaß hab ich dann hinter mir</p> <p>x Gerade Frage ich mich was diee</p>	0	0	0	
-----	---	---	---	---	--

943	<p>Ich fühle mich wohl in meinem Körper, auch wenn ich nicht immer 100% mit ihm zufrieden bin</p> <p>X</p> <p>Ich achte darauf, dass es meinem Körper gut geht aber nicht immer fühlt es sich richtig an</p> <p>X</p> <p>Ich fühle mich nicht immer wohl damit, das zu tun, was richtig für meinen Körper ist</p> <p>X</p> <p>Ich mache gerne Sport um meinem Körper gutes zu tun,</p> <p>X</p> <p>Wenn ich gut auf meinen Körper achte, achtet mein Körper auf mich und ich fühle mich besser</p> <p>X</p> <p>leer</p> <p>X</p> <p>Mein Körper verzeiht es mir, wenn ich mich nicht immer gesund ernähre und schafft es, wieder gesund zu werden, wenn ich krank bin</p> <p>X</p> <p>Mein Körper schützt mich und hält mich warm</p> <p>X</p> <p>Alles was mein Körper leistet, danke ich ihm</p> <p>X</p> <p>leer</p> <p>X</p>	1	4	8	
-----	--	---	---	---	--

945	<p>ich sollte meinen körper mehr akzeptieren, dennoch glaube ich das ich mich wohler fühlen würde wenn ich etwas</p> <p>X</p> <p>wenn ich mehr sport zu trieben würde dafür sorgen das ich mich besser fühlen würde und ich würde besser aussehen</p> <p>X</p> <p>ich sollte trotzdem meinem körper danken für alles was er tut</p> <p>X</p> <p>es ist auch nicht unbedingt notwendig perfekt auszusehen es gib so viel wichtigere dinge im leben</p> <p>X</p> <p>ich bin sehr dankbar dafür gesund zu sein und keine einschränkungen in meinem leben zu haben</p> <p>X</p> <p>meinen körper sollte ich auch gesund halten und ihm zu liebe gesünder essen und sport treiben</p> <p>X</p> <p>mein körper ist trotzdem ziemlich toll</p> <p>X</p> <p>ich sollte einfach mehr auf einen körper hören und mehr das tut was ihm gut tut, wenn das schoki ist okay</p> <p>X</p> <p>aber wenn mein körper bewegung brauch und gesundes essen sollte ich mich auch dafür entscheide</p>	3	4	9	
-----	--	---	---	---	--

947	<p>Wann fahre ich heute los, warum bin X Warum bin ich heute relativ faul, ich gehe gleich Rad sl fahren X Ich muss den Mülleimer raus bringen, denkt XYZ an mich? Wann ant X Wann antworte ich XYZ, ich wackelt gerade mit meinen Beinen und konzen X Was ist das für eine komische Übung lol ich muss schmunzeln und denke über den Sinn dieser Aufgabe nach und wie bemer X Wie bemerke ich eigentlich wann der spaß hier zu Ende ist ? Ich atme X Warum soll ich immer sagen wie alt ich bin? Soll das eine meditative Wirkung haben? Interessante Studie X Ich kann mich schon gar nicht mehr dran erinnern was am Anfang bei dem Ziel der Studie stand und jetzt denke ich an den Satz dass ich 24 X Dass ich immer diesen Satz ich bin 24 Jahre alt sagen muss ist seltsam und jetzt kommt er schon so regelmäßig in meinen Kopf X Mein Knie tut weh, wann kommt mein Piercing an</p>	0	0	0	Manipulation offensichtlich
-----	--	---	---	---	--------------------------------

948	<p>Gedanken und Gefühle.. davon habe ich viele. Nachdem eben die ganzen Fragen zum körperrbild kamen erst Recht. X Das ging ja schnell mit dem ersten Ton. Mein Körper ist für mich wirklich ein.. X ... Kleiner Schandfleck. Ich denke nicht immer soo negativ über ihn, .. X ..aber manchmal ist es doch ziemlich extrem. X Ich habe von klein auf suggeriert bekommen, dass man schön sein muss. X Darüber habe ich eine ziemlich üble Essstörung, mit der ich mich in Therapie befinde. X Zusätzlich zu Depressionen. Ich muss aber sagen, dass die Therapie schon etwas hilft. Aktuell.. X .. Versuche ich sehr stark, mein Essverhalten zu ändern, ohne darin zu sehen, dass ich eine Diät mache. X Diäten sind mir ein Dorn im Auge. Die haben es eigentlich nur schlimmer gemacht. Ich sehne mich wirklich sehr danach, X Irgendwann meinen Körper zu nehmen, wie er ist. Mich nicht dafür fertig zu machen.</p>	6	0	12	
-----	---	---	---	----	--

951	<p>Mein Körper tut nicht immer das was ich mir wünsche.</p> <p>X</p> <p>Ich habe manchmal komische unwillkürliche Änderungen im Gewicht und das macht es mir schwer.</p> <p>X</p> <p>Mein Körper ermöglicht mir mein aktuelles Leben</p> <p>X</p> <p>Ich habe nur den einen Körper und kann ihn nicht ändern.</p> <p>X</p> <p>Ich muss meinen Körper so akzeptieren wie er ist.</p> <p>X</p> <p>Ich sollte meinen Körper mehr gutes tun.</p> <p>X</p> <p>Ich sollte mehr Sport machen</p> <p>X</p> <p>Ich sollte nicht so hart zu mir sein.</p> <p>X</p> <p>Ich fühle mich nachdenklich</p>	1	3	9	
-----	---	---	---	---	--

952	Mal schauen was der Ton ist... ich warte immer noch auf den Ton. X Der Ton hat mich erschrocken, ich dachte X So schnell wieder der Ton. X Mir fällt nix ein was ich schreiben soll X Ich hab keine Lust auf diese Aufgabe X Hmmm X	0	0	0	
-----	--	---	---	---	--

962	<p>Ich bin nicht zufrieden mit meinem Körper, komme aber damit klar X Ich achte darauf mich vorteilhaft anzuziehen X und fühle mich dann auch wohl, selbst X selbst, wenn ich mit einigen Stellen meines Körpers nicht ganz zufrieden bin X irgendwann werde ich auch etwas mehr für meinen Körper tun, da gibt es aktuell aber andere X aktuell aber andere Prioritäten, die mir definitiv X wichtiger sind und wofür ich die ein oder andere Kurve in Kauf nehme. X Ich denke trotzdem, dass ich eine hübsche Frau bin, kein Model, aber das möchte ich auch gar nicht sein. X im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass ich meinen Körper gut akzeptieren kann, auch wenn ich das ein oder andere X angehen möchte, wenn nicht gerade Nervennahrung angesagt ist.</p>	6	0	6	
-----	--	---	---	---	--

966	Glück, Liebe, Ängste, Zukunft, Unsicherheit, Familie X Meditation X Ruhe, Energie, Achtsamkeit X	0	0	0	
-----	---	---	---	---	--

969	<p>Ich denke an meine Anorexie zurück, dass ich froh bin X , dass ich das überwinden konnte. Manchmal hat man bessere mal schlechte Tage, X Wenn man in den Spiegel guckt. Gedanken kommen und gehen. Dass man sich heute hübsch fühlt oder X Nicht so hübsch. Die negativen Gedanken lasse ich zu aber bewerte sie nicht, X Ich konzentriere mich dann lieber darauf, was mein Körper alles geschafft hat X Und bin stolz auf die Person, die ich geworden bin X Ich treibe Sport, um mich gut zu fühlen und achte dabei auf mein Körper X Ich höre darauf, was mein Körper braucht und forciere mich zu nichts X Einfach Zufriedenheit X</p>	4	3	9	
-----	--	---	---	---	--

970	X X unwohl, alt, erschöpft, zuviel Stress, Gedanken an die Arbeit und die X Gedanken an bevorstehenden Arbeiten in der kommenden Woche X schönes Wetter, Radfahren, frische Luft, Erholung X Freizeit, motiviert, Sonne, Vitamin D X X X X	0	0	0	
-----	--	---	---	---	--

973	<p>Ich fühle mich müde</p> <p>x</p> <p>Ich werde</p> <p>x</p> <p>Ich werde mich gleich fertig machen und ein bisschen rausgehen.</p> <p>x</p> <p>Das Wetter ist toll und es ist bestimmt schön draußen.</p> <p>x</p> <p>Der Ton kommt ein bisschen häufig:) Aber er macht mich munter.</p> <p>x</p> <p>Ich muss lächeln.</p> <p>x</p> <p>Und über mich selber lachen, weil es irgendwie "funktioniert". Also, dass ich mich positiver fühle.</p> <p>x</p> <p>Wie lange dauert die Übung noch?</p> <p>x</p> <p>Damit ich endlich rausgehen kann.. Also nachdem, ich hiermit fertig bin.</p> <p>x</p>	0	0	0	
-----	---	---	---	---	--

974	<p>kinder gebären, O sport machen, O sachen tragen, O hitze aushalten, O auf stress reagieren, O mich ernähren/gesund halten X</p> <p>ich mag meinen körper größtenteils, mag meine Bräune X Manchmal wäre ich gern ein bisschen größer und hätte einen sportlicheren Körper und einen flacheren Bauch X Ich bin froh, dass ich eine Frau bin und Kinder gebären kann X Mein Körper ist stark und ich kann oft auf ihn vertrauen X Ich geben Acht auf ihn und bin noch nie in Ohnmacht oder so gefallen X Trotzdem versuche ich, nur dann zu Essen, wenn ich H</p>	5	8	14	
-----	---	---	---	----	--

979	<p>Es ist schwierig seinen Körper einzuschätzen. Im Alltag, wenn man sich im Spiegel anschaut, denkt man darüber nach, dass man X hier mehr trainieren könnte oder da ein X bisschen weniger wiegen könnte, aber sobald der Tag startet, denke ich nicht mehr so richtig drüber nach. ic x Ich lebe dann einfach meine Alltag. X Manchmal fehlt mir einfach die Motivation mehr zu tun und dann bin ich wieder zufrieden mit meinen Körper X Ich wiege nicht so viel, dass es sich auf meine Gesundheit auswirken könnte X Nur könnte ich mehr tun. Aber hier ist die fehlende Motivation wieder eine Sache. Manchmal ist e X Manchmal ist schwer seine Gedanken zu beschreiben. Auch wie ich bei X meine Einstellungne ändern könnte X Aber vielleicht werde ich es bald angehen und mehr für meinen Körper mache</p>	4	1	12	
-----	--	---	---	----	--

980	<p>Ich hab keine gutes Selbstwertgefühl</p> <p>x</p> <p>Auch wenn ich immer wieder</p> <p>x</p> <p>Der Ton ist sehr laut und erschreckt mich. Auch wenn ich immer wir</p> <p>x</p> <p>Auch wenn ich immer wieder an meinem Körper und Selbstbild arbeiten möchtest</p> <p>x</p> <p>es fehlt einem trotzdem sehr schwer. Viel ist vo</p> <p>x</p> <p>Viel ist abhängig von der Erziehung und von dem Umfeld in dem einer aufwächst</p> <p>x</p> <p>ich bin noch sehr jung aber auch nicht mehr</p> <p>x</p> <p>man muss ständig an seiner men</p> <p>x</p> <p>an der eigenen mentalen gesundheit arbeiten, doch in der heutigen zeit wird es immer sc</p> <p>x</p> <p>schwerer und</p>	0	0	0	
-----	---	---	---	---	--

981	Ich bin gestresst von X der Uni, manchmal fühle ich mich alleine X der Ton erschreckt mich, ich bin glü X licher als noch vor ein paar Monaten, ich fr X reue mich auf das was in der Zukunft passiert, habe gleichzeitig aber auch ein paar Bedenken X ich bin gesund,	0	0	0	
-----	--	---	---	---	--

985	<p>Ich fühle mich in letzter Zeit sehr müde und gleichzeitig voller Tatendrang. Das schöne Wetter hebt meine Stimmung. Ich bin voller Vorfreude. Heute wäre ein Spaziergang schön, aber ich habe noch so viel zu erledigen.</p> <p>X</p> <p>Beim Einkaufen möchte ich mehr auf gesunde</p> <p>X</p> <p>Ernährung achten.</p> <p>X</p> <p>Ich muss noch einen Friseurtermin machen.</p> <p>X</p> <p>Ich freue mich auf ein sonniges Wochenende.</p> <p>X</p>	0	0	0	
-----	---	---	---	---	--

986	<p>Ich muss noch einiges vorbereiten, bevor ich zu meinem Arbeitsplatz fahren kann. Außerdem sind grade so viele Projekt, dass ich gar nicht weiß, X Langsam müsste ich mit meinen Projekten auch fertig werden. Eigentlich wollte ich ja vor 30 alles geschafft haben X So alt ist das nicht, aber es kommt mir dennoch vor, als wäre ich viel zu langsam und ich würde nicht so viel erreichen wie andere... Ich wünschte... X Theoretisch weiß ich, dass der Druck komplett unbegründet ist, aber ich merke den Stress in mir aufsteigen, sobald ich dran denke. X Ich sollte dringend an meinem Selbstwert arbeiten. Das liegt auch in der Familie. Meine Mutter hat auch immer Probleme damit... Eigentlich sollte man sich doch X Vielleicht sollte ich anfangen Sport zu machen. Das gibt mir vielleicht mehr Energie und dann schaffe ich auch mehr. X Ich hasse Sport aber. Aber das würde auch dem Körper gut tun und ich würde den Speck am Hintern loswerden X Ich glaube ich mache mir generell viel zu viel Stress. Bei anderen kann ich das immer gut sehen, aber bei mir nicht. X Andere heiraten jetzt auch. Aber heiraten will ich eigentlich eh nicht. Aber ich will nicht, dass es wirkt, als würde das Leben stagnieren. X</p>	1	1	12	
-----	--	---	---	----	--

	<p>Ich meine man wird ja mittlerweile locker über 80, das sind noch ziemlich viele Jahre... Und ich hoffe, dass da immer was Neues passiert</p>				
--	---	--	--	--	--

988	<p>ich hab mich eben auf dieser plattform registriert für meine eigene erhebung und wollte eine kurze einfache studie machen, jetzt muss ich sogar tippen, das nervt etwas aber gleichzeitig ist es auch nett dass nicht alle online studien immer öde sind. ich hab in den letzten tagen viel darüber nachgedacht, wann leute studien abbrechen und wie man das mit sienem fragebogen zusammen bringt, weil manche be</p> <p>x</p> <p>wow das war zu laut, ich musste die lautstärke runter regeln.</p> <p>x</p> <p>dieser dong lässt meine gedanken stocken, und jetzt</p> <p>x</p> <p>dieser körpersatz hilft auch nicht haha, hört sich etwas eso an, das wehr ich sofort</p> <p>x</p> <p>ab. in jedem satz unterbrochen werden, macht micht aggro, ich gebs zu. achtsam fühl ich mich nicht. über mir</p> <p>x</p> <p>jetzt weiß ich gar nicht mehr, ich bin reaktant ud will nicht wirklich über den satz nachdenken oder meine gedanken dazu hier reinschreiben es</p> <p>x</p> <p>es fühlt sich so an als gäbe es doch eine richtige antwort, so wie immer bei studien. naja ich muss</p> <p>x</p> <p>gleich mal einkaufen gehen und was geil</p>	0	0	0	
-----	---	---	---	---	--

991	<p>ich habe ehrlicherweise keine große lust diese aufgabe zu machen. aber sitze im selben boot und muss selbst x der klang war echt super laut, hab mich voll erschrocken. Jetzt wurde ich aus dem konzept x den ton hab ich jetzt leiser gemacht und es war viel angenehmer. hoffe die x die aufgabe ist schon nevig. hoffe sehr für euch dass ihr die nicht händisch auswerten müsst. das klingt stressig. x langsam wüsche ich mir die zeit würde schneller vergehen. tut mir leid. ihr findet die aufgabe sicher auch blöd. x der zweck den ihr damit verfolgen wollt ist auch bestimmt ganz cool. x hoffentlich nehmen die leute ernsthaft an der aufgabe teil. wär sonst echt schad x ich liebe meine körper ist schon voll das mantra geworden. empfinde ich als nervig tbh. x weiß schon nicht mehr was ich schreiben soll, mein kopf ist leer. aber mein körper dafür top lol x fühle mich sehr sehr gelangweilt. solche aufgaben sind immer nerv</p>	0	0	0	
-----	--	---	---	---	--

994	<p>Mir geht es gut, ich bin ein bisschen traurig und fühle mich überfordert X Ich habe eben lecker gegessen, eine Freundin war da und wir hatten gute Gespräche Ich bin aber unsicher X Was ich mit meiner Zukunft anfangen soll, Master, Praktikum, Arbeit??? X Gleich gehe ich zum Sport, am Wochenende ist unser nächstes Turnier, darauf freue ich mich Aber es wird auch Zeit, dass die Saison endet, ich habe nicht mehr so viel Lust X Morgen gehe ich nach Hause zu meinen Eltern, dann essen wir Pizza, darauf freue ich mich Aber ich vermisse meinen Freund X Der ist bis Sonntag nicht da... aber dann sehen wir uns wieder für längere Zeit, es ist schön X dass er bei mir eingezogen ist. Damit geht es mir deutlich besser und wir streiten weniger, das finde ich schön. Aber wir wissen trotzdem nicht X was uns in der Zukunft erwartet und das macht uns beide etwas nervös, aber ein bisschen Zeit ist ja noch Mein Praktikum macht Spaß, aber ist es das richtige für mich? X Ich fühle mich im Team wohl und bin glücklich nette Leute kennengelernt zu haben Aber ich bin trotzdem etwas unsicher</p>	0	0	0	
-----	--	---	---	---	--

	<p>X Die Übung dauert lang Ich freue mich auf die Bewegung heute Abend, ein ganzer Zag vor</p>				
--	--	--	--	--	--

997	<p>x schreck, schrill, kirche, gehirnwäsche x unruhe, belüge mich selbst, x empfinde nicht was ich denke, verarsche mich selber x nein ich liebe meinen körper nicht x ich liebe zumindest nicht alles an ihm x ich liebe meine Seele aber nicht meine Optik x kann man sich das einreden ? x funktioniert es vllt ein bisschen ? x ich habe Mitleid mit meinem Körper weil ich ihn nicht liebe wie er ist x ich würde ihn gerne ohne wenn und aber lieben x</p>	5	0	9	11 x
-----	--	---	---	---	------

1002	<p>Mein Bauch ist nicht flach genug ist. Ich war schon lange nicht mehr trainieren.</p> <p>X</p> <p>Ich sollte Mal wieder ins Fitness gehen.</p> <p>X</p> <p>Ich gehe hart auf die 30 zu.</p> <p>X</p> <p>Wenn ich nicht aufpasse sehe ich bald alt und verbraucht aus.</p> <p>X</p> <p>Es ist scheiße, dass ich aktuell so wenig Zeit für Sport habe.</p> <p>X</p> <p>Hoffentlich wird das bald wieder besser. Eigentlich kann ich ja zufrieden sein. Aber ein trainierterer Bauch wäre schön.</p> <p>X</p> <p>So mit Sixpack und ohne das ganze Fett.</p> <p>X</p> <p>Körperfett ist so ekelhaft</p> <p>X</p> <p>Warum ist das so? Sport und Gesundheit sind mir wichtig</p> <p>X</p> <p>Aber gerade Sport kommt häufig zu kurz, wenn es Mal wieder stressig ist</p>	8	0	12	
------	--	---	---	----	--

1005	x Flexibel, Ausdauer, Schön x einzigartig x x Sommerbräune x Glücklich, Lebensfroh x Mein Körper x x x	0	0	0	
------	---	---	---	---	--

1007	<p>Ja, ich bin 28 Jahre alt und fühle mich damit sehr X wohl... Ich freue mich, dass ich mich auch schon ein bisschen erwachsener fühle und habe X Der Ton kommt schon sehr schnell hintereinander, das habe ich gar nicht erwartet :D Gar nicht so einfach in der Z X Jetzt bin ich gerade unsicher, ob ich die Aufgabe richtig mache. Ich sollte vielleicht mehr X Ich mache mir Gedanken darüber, womit die Studie wohl mit dem Alter hinauswill X Ob das Alter etwas mit der Zufriedenheit mit dem Körper zu tun hat, weiß ich nicht, könnte ich mir aber vorstellen X Ich glaube, 28 ist schon ein Alter, wo man ein bisschen zufriedener mit sich und seinem Körper ist X 28 ist eigentlich auch noch sehr jung, wo man sich das mal vor Augen führt... Meine Freundinnen, die 30 werden X haben damit Probleme und zweifeln daran, dass sie "alt" werden X Ich bin immer für jünger gehalten worden, als ich bin. Neulich erst wurde ich nach meinem</p>	0	0	0	
------	---	---	---	---	--

1012	<p>Hab gerade super viel zu tun, die Bachelorarbeit stress mich ungemein im Moment</p> <p>X</p> <p>Ich sollte gerade eigentlich was für die Uni machen, beschäftige mich aber lieber anders</p> <p>X</p> <p>Im weitesten Sinne sammle ich gerade Versuchspersonen für meine Bachelor</p> <p>X</p> <p>Damit wir genug teilnehmende haben und auswerten können</p> <p>X</p> <p>Die letzten Tage war ich viel unterwegs, also ist eine kleine Pause heute vielleicht auch nicht schlecht</p> <p>X</p> <p>Das Wochenende und morgen wird sowieso wahrscheinlich sehr anstrengend wieder für mich</p> <p>X</p> <p>Also kann ich mir heute auch mal ein bisschen Ruhe gönnen</p> <p>X</p> <p>Man kann auch nicht jeden Tag alles maximal gut abrufen, Bachelor</p> <p>X</p> <p>Heute gehe ich noch einkaufen und dann passt es auch</p> <p>X</p> <p>Morgen setze ich mich wieder</p>	0	0	0	
------	--	---	---	---	--

1014	<p>Ich fühle mich gut in meinem Körper</p> <p>x</p> <p>Mir geht es gut</p> <p>x</p> <p>Ich bin mit meinem Körper zufrieden</p> <p>x</p> <p>Alles in allem fühle ich mich wohl in meiner Haut</p> <p>x</p> <p>Trotzdem gibt es ein paar Dinge, die mich stören / ich nicht komplett liebe</p> <p>x</p> <p>Ich denke daran, was ich heute alles noch erledigen muss</p> <p>x</p> <p>Ich liebe meinen Körper und bin froh, ihn zu haben</p> <p>x</p> <p>Ich bin dankbar dafür, was mein Körper alles mitmacht und mir ermöglicht</p> <p>x</p> <p>Ich fühle mich gelangweilt</p> <p>x</p>	0	0	0	
------	---	---	---	---	--

1015	<p>Ich bin etwas müde. Fahre gerade Zug und mein Akku ist langsam schwach. Ich werde also gleich versuchen, eine steckdose zu finden. Muss ich eigentlich enter-zeichnen um die Xe</p> <p>X</p> <p>Steckdose zu finden. Muss ich eigentlich enter-zeichnen um die Xe</p> <p>X</p> <p>Machen? :D naja, ich mach einfach mal so weiter I. Frage mich</p> <p>X</p> <p>Frage mich dennoch, ob irgendwer diesen Text hier lesen wird:D falls ja, liebe Grüße :)</p> <p>X</p> <p>Ich denke, damit mein Körper tatsächlich wunderbare Dinge tun kann, muss ich ihn ein bisschen mehr pflegen und trainieren</p> <p>X</p> <p>Aber ja, an sich, ist es wunderbar, dass ich einen Körper habe, der gesund ist und mit dem ich laufen</p> <p>X</p> <p>Kann, tragen kann, tanzen kann und und und. Oh, jetzt machen wir einen Zwischenhalt...</p>	5	0	15	
------	---	---	---	----	--

X

Ich weiß nicht mehr so richtig was ich hier hin schreiben soll ... Wird eigentlich am Ende

X

Über die Anzahl an Xen überprüft, ob ich das Zeichen

X

Tatsächlich immer wahrgenommen habe? Vielleicht... Aber ändert ja auch nichts an der Aufgabe:D also ma

1017	<p>Ich mag das mein Körper gesund ist.</p> <p>x</p> <p>Ich liebe was mein Körper leisten kann, ich bin immer super viel unterwegs und bin relativ fit.</p> <p>X</p> <p>Ich liebe meine Körpergröße</p> <p>X</p> <p>Ich liebe dass ich sehr selten krank bin</p> <p>X</p> <p>Ich mag meinen Augen</p> <p>X</p>	2	5	7	
------	--	---	---	---	--

1018	<p>Ich mag meinen Körper, ich weiß dass ich einen normalen Körper habe X Ich denke viele wären mit meiner Figur sehr zufrieden, ich persönlich hatte aber schon immer Probleme mit meinen Beinen X Ich bin gerne eine Frau, ich bin froh schwanger werden zu können, dass das ein Körper kann, ist toll. X Ich kann laufen, bin gesund, kann überall hin wo ich will. Da sollte man auf 5kg mehr X Ignorieren können, ich arbeite daran, aber es fällt mir schwer. Viele meiner Freunde sind deutlich schlanker, trotz meiner normalen Figur X Ich bin dankbar für meine Gesundheit X Wenn ich abnehme, nehme ich nicht an meinen Problemzonen ab, vielleicht soll mein Körper einfach so sein, er mag es so X Ich möchte ihn akzeptieren und lieben wie er ist, während ich dennoch gutes für ihn und mich tue X Ist jedoch ein langer Weg, aber je älter man wird, desto leichter wird es X Ich habe heute noch kein pilates gemacht</p>	7	6	15	
------	--	---	---	----	--

1020	<p>Ich genieße es für mich zu sein und mich nur nach mir richten zu müssen. Trotzdem bin ich traurig, X dass die Beziehung zu Ben vorbei ist. Er fehlt mir. Der Sex fehlt mir. Und vor a X allem fehlen mir seine Kinder, die ich so sehr ins Herz geschlossen hab und ich X die ich jetzt nicht mehr sehen darf, weil er zu gekränkt von der Trennung ist, dass er X keinen Kontakt mehr erträgt. Ich habe Zeit für schöne Dinge X das ist toll. Habe wieder mit Joggen angefangen, das beflügelt mich. X Meine Arbeit gibt mir auch wie immer extrem viel Halt. Aber es fehlt die Zugehörigkeit. Jetzt ge X gehöre ich wieder zu niemandem. Fühle mich manchmal sehr X verloren und traurig. X Es wühlt mich immer noch sehr auf an</p>	0	0	0	
------	--	---	---	---	--

1021	<p>Ich bin mit meinem Körper nicht immer zufrieden, auch wenn er im Grunde das tut, was er soll.</p> <p>X</p> <p>Vergleiche mit anderen verschlechtern die eigene Körperwahrnehmung.</p> <p>X</p> <p>Es hätte mich auch schlechter treffen können.</p> <p>X</p> <p>Ich sollte mehr für mich und meinen Körper tun - etwas gesünder essen und mehr Sport machen.</p> <p>X</p> <p>Ich sollte zufrieden sein, denn in den nächsten Jahren wird sich mein Körper nur noch weiter verschlechtern.</p> <p>X</p> <p>Das Geräusch ist irgendwie gruselig.</p> <p>X</p>	3	1	8	
------	--	---	---	---	--

1023	<p>Was sind wohl meine aktuellen Gedanken? Ich dachte</p> <p>x ich weiß nicht recht was für einen Gedanken ich hier festhalten</p> <p>x naja ich mache jetzt weinfach mal so weiter und schreibe was zu der Studie, ich finde sie sehr gut und sie is</p> <p>x wie soll ich hier einen Gedanken fassen wenn ich immer unterbrochen werde ich bin schon gespannt was für einen Sinn das ganze hat aber</p> <p>x Gewicht kann ja auch mit muskelmasse und fettmasse zusammenhängen, bspw. wiege ich zwar nicht</p> <p>x soo viel, dafür habe ich aber genug muske</p> <p>x muskelmasse, weshalb ich mich doch sehr wohl fühle. Früher hatte ich gleiches gewicht mit weniger muske</p> <p>x muskelmasse und habe mich schlechter gefühlt und wahrgenommen als jetzt. jWie lange gehen eigentlich so fünf Minuten?</p> <p>x So jetzt fällt mir wieder nichts ein und ich tippe einfach das was ich denke und schaue wann der nächste Ton kommt,</p> <p>x Auch jetzt ist mir noch nichts eingefallen und ich schreibe einfach weiter, ich bin gespannt was man mit den Studi</p>	0	2	9	
------	---	---	---	---	--

1026	<p>Ich habe Freizeit und weiß nichts damit anzufangen. Ich denke, ich sollte mich mehr entspannen. X Ich möchte mich gerne einfach nur entspannen können ohne den D X ICH WÜRDE MICH GERNE INFACH ENTSPANNEN KÖNNEN X Ah, der Ton kommt immer zu früh. Und ist so laut. X Haha, Louis rastet aus, er denkt, es läutet jemand an der Tür. Krawallo X Okay, jetzt möchte ich mehr Fragen beantworten, geht's weiter? X Bisher noch keinen Hinweis erhalten, es geht nicht nicht weiter. X Oh je, ich bin nicht mal 5 Minuten geduldig. Aber alles für Inga! Ertönt der Ton alle X 30 Sekunden? Hm, ich zähle gleich mal mit... X Zähle.....</p>	0	0	0	
------	--	---	---	---	--

1031	<p>Ich mag momentan meine Haut. X Ich mag meine Augen. X Ich bin stolz darauf was mein Körper sportliches leistet. X Meinen Körper muss ich noch besser behandeln. X Mit tun manchmal meine Gelenke weh, was will mir mein Körper damit sagen? X Ich bin müde X Ich bin dankbar, dass mein Körper sich von den Krankheiten erholt hat. X Mein Ausschlag nervt mich. X</p>	2	3	8	
------	---	---	---	---	--

1032	<p>Body Positivity ist irgendwie fake x</p> <p>Durch außen wir vorgegeben was schön ist und wenn man nicht in diese Norm passt, wird ein anderer und man sich selbst nie schön finden x</p> <p>Niemand in meinem Freundeskreis ist mit sich selbst und seinem Körper zufrieden x</p> <p>Ich denke das liegt auch an unserem Verständnis der Welt Schön = erfolgreich (beruf und privat) x</p> <p>Vielleicht ändert das sich im Alter x</p> <p>Wahrscheinlich aber nicht - alle Mütter meiner Freunde sind auch auf einer Dauerdiät x</p> <p>Aber es ist auch Blödsinn sein leben damit zu ve</p>	6	0	6	
------	--	---	---	---	--

1033	<p>Mein Körper verändert sich täglich, mit jedem Zyklus. Das beobachten zu können, zu spüren und zu sehen. X Dies sehen zu können ist Wahnsinn. Mein Körper reagiert auf äußere Reize X Er reagiert auf meine Gefühle und den Zustand meiner Seele X Ich finde es erschreckend, dass viele kein Feingefühl haben, dies an sich selbst zu spüren X Mein Körper ist wertvoll, deshalb behandle ich ihn gut. Achte auf ihn, meine Gesundheit, Ernährung und Schmerzen X Mein Körper sehnt sich nach Bewegung, Sport, frischer Luft und zeigt dies X Mehr fällt mir nicht ein ;) Ein bisschen zu lang X X X</p>	0	5	9	
------	--	---	---	---	--

1034	x komisch x momentan nicht, x Körper ist nicht gesund, ziel ist x ziel ist gesünderer Lebensstil x wieder zurück zum alten ich x genervt x nein x nein x	0	0	0	
------	--	---	---	---	--

1059	<p>Ich bin müde und von einer Pollenallergie genervt. Trotz Tabletten dagegen</p> <p>X eine Desensibilisierung kommt mir immer wieder in den Kopf. Aber</p> <p>X damit habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Letztlich geht es nur um</p> <p>X 4 Wochen im Jahr . Davon sind kaum 2 wirklich schlimm.</p> <p>X Aber es nervt kolossal, zumal ich auf Sport verzichten muss. Es geht einfach nicht.</p> <p>X Am Wochenende muss ich zur Familie 400km weg,</p> <p>X zu einer Beerdigung. Das macht mich etwas traurig, auch wenn der Mensch</p> <p>X sehr alt und am Ende sehr krank war. Wir kannten uns 30</p> <p>X Jahre lang und die Zeit war doch schnell rum.</p>	0	0	0	
------	--	---	---	---	--

1061	<p>ich mag meinen Körper so wie er is</p> <p>x</p> <p>ich mache wieder sport weil ich aktuell nicht so z</p> <p>x</p> <p>ich hab</p> <p>x</p> <p>ich fühl mich gut in meiner haut.</p> <p>x</p> <p>mir gehts gut</p> <p>x</p> <p>ich bin dankbar für meine eigene Einstellung zu meinem körper</p> <p>x</p> <p>ich wäre trotzdem gerne trainierter</p> <p>x</p> <p>ich weiß das mein körper gute dinge tut</p> <p>x</p> <p>ich fühle mich aktuell erkältet</p> <p>x</p> <p>ich bin traurig weil ich deshalb keinen sport machen kann</p>	2	3	8	
------	--	---	---	---	--

1063	<p>Vor ein paar Wochen hätte ich noch anders auf manche Fragen geantwortet. Doch seit kurzem</p> <p>X</p> <p>fühle ich mich aufgebläht und unwohl.</p> <p>X</p> <p>Ich weiß aber, dass das wieder vorübergehen wird und ich mich wieder wohl f</p> <p>X</p> <p>ühlen werde. Solche Phasen hat man immer wieder.</p> <p>X</p> <p>Nur werden meine Hosen gerade alle ein bisschen knapp und das nagt an meinem Selbstbewusstsein.</p> <p>X</p> <p>Und neue Hosen kaufen will ich auch nicht. Das wird schon wieder. Hoffe ich.</p> <p>X</p> <p>Aber warum das jetzt genau vorm Sommer so</p> <p>X</p> <p>sein muss, ärgert mich etwas. Aber</p> <p>X</p> <p>das schaffe ich schon.</p> <p>X</p> <p>Ich muss mich mehr bewegen. Und auf meine Ernährung achten.</p>	10	0	11	
------	--	----	---	----	--

1064	<p>Meine aktuellen Gedanken und Gefühle... puh, gar nicht so einfach. X Ich weiß nicht so recht was ich schreiben soll. X Ich bin etwas genervt, weil der Kater laut miaut. X Jetzt denke ich daran, dass ich oft schlecht zu mir selbst bin, mir hohe Anforderungen ... X Es ist gar nicht so einfach die Notizen fortzuführen... X Also, ich bin leider oft echt hart zu mir selber, X Das würde ich gerne ändern, und es macht mich auch traurig X Weiß aber nicht so recht wie. Ich sage zwar X Aber während ich sage: ich liebe meinen Körper, fühlt sich das verkehrt an X Ich will gerne dankbar sein für meinen Körper, ihn wertschätzen, aber das</p>	0	0	0	
------	--	---	---	---	--

1065	<p>Ich bin müde</p> <p>X</p> <p>Ich hoffe ich schaffe mehrere Studien auszufüllen, damit meine ganz nach oben kommt.</p> <p>X</p> <p>Der Ton ist nicht gerade angenehm. Aber mein Körper kann teilweise schon was</p> <p>X</p> <p>Ich habe ein schönes Gesicht. Auch meine Proportionen mag ich grundsätzlich recht gerne.</p> <p>X</p> <p>Ich weiß nicht an was ich spontan noch alles denken kann.</p> <p>x</p> <p>Meine Katze isst der anderen das Essen weg. aber</p> <p>X</p> <p>Jetzt hat sie aufgehört. Ich habe auch Hunger. Ich sollte etwas essen. Aber was, ich glaube ich habe nichts richtiges da</p> <p>X</p> <p>Vielleicht sollte ich einen Salat essen. Mal sehen ob da was da ist. Oder von der Suppe heut Mittag. Die war gut.</p> <p>X</p> <p>vielleicht auch nur eine Semmel. Mal sehen. Aber dann fühle ich mich vielleicht wieder aufgebläht. Das w</p> <p>X</p> <p>Ich bin gespannt wie lange das geht. Wenn man nicht schnell tippen kann, kann man viel weniger schreiben.</p>	2	1	13	
------	---	---	---	----	--

1066	es Ses ist schön die Vögel zwitschern es weht ein x Gleich höre ich mein Hörbuch weiter unx Irgendwie funktioniert das nicht mit der x Die Vögel zwitschern immer noch der X Sehr eigenartig aber ich bin bestimmt bald x Vielleicht trinke ich nachher noch eiter Ich lese gleich ein Buch und weiche mdxx keule ist schön Wetter Werter, der Abxiend, 's/mi	0	0	0	
------	--	---	---	---	--

1068	<p>Ich denke an die Uni und dass ich noch viel zu tun habe. Das macht mir Stress. Ich weiß nicht, ob ich meine Masterarbeit schaffen werde, es liegt noch viel vor mir</p> <p>X</p> <p>Ich habe heute noch nicht gefrühstückt und es ist schon halb 10. Ich habe auch noch keinen Spaziergang mit dem Hund gemacht</p> <p>X</p> <p>Ich merke, dass der Stress mir nicht gut tut. Ich muss noch 3 Monate durchhalten</p> <p>X</p> <p>Ich muss heute noch mindestens 3 Seiten zustande bringen. Ich weiß nicht was ich sonst noch machen will heute</p> <p>X</p> <p>Ich habe gestern Sport gemacht, Heute hab ich Muskelkater</p> <p>X</p> <p>Ich habe aber auch viel Eis gegessen gestern. Sollte ich heute nicht machen. Ich will ja abnehmen</p> <p>X</p> <p>Vielleicht koche ich heute was schönes, ich weiß aber noch nicht was.</p> <p>X</p> <p>Ich finde es schwer, meinen Körper wirklich zu lieben. Ich kann das denken aber so richtig glauben tu ich</p> <p>X</p> <p>Ich achte mehr darauf, wie sich mein Körper jetzt gerade anfühlt, wenn der Gong kommt</p> <p>X</p> <p>Ist eigentlich ganz entspannt, ich mag das Geräusch. Hat was beruhigendes</p> <p>X</p>	1	0	17	
------	---	---	---	----	--

1069	gestresst, überwältigt X Gestresst, überwältigt, traurig, X traurig, überwältigt, gestresst, versagen, X Enttäuscht bzw enttäuschung, nicht gut genug X antriebslos und trotzdem etwas motivierter X Schlecht, lustlos, X angst vor versagen, stress, X wie soll ich das alles schaffen, hat es X überhaupt einen Sinn, wie soll mein leben weitergehen, versagen, X versagen, ruhiger aber tr	0	0	0	
------	--	---	---	---	--

1070	<p>Ich mag meinen Körper momentan nicht so gerne weil ich nach einer Knie Op zugenommen habe und nicht mehr so fit bin wie X früher. es fällt mir schwer zu akzeptieren, dass es noch sehr lange dauern wird</p> <p>X bis ich mich wieder vernünftig bewegen kann und vor allem weil ich ja eigentlich Bewegung brauche um auch wieder abzunehmen</p> <p>X ich denke ich werde mich besser fühlen, wenn ich wieder beweglicher bin und weniger Stress in der Uni habe, durhc den Stress esse ich viel</p> <p>X ich habe also die Hoffnung, dass sobald diese doffen Sachen vorbei sind ich mich wider mehr mit mir selbst</p> <p>X und meinen Bedürfnissen beschäftigen kann um dann das zu tun was mir gut tut, dafür fehlt halt einfach echt die Zeit was ich total schade finde</p> <p>X ich habe immer das Gefühl, andere nehmen mich so viel ein, dass ich keine Zeit für mcih selbst habe und</p> <p>X ich würde mir wünschen, dass andere meine Grenzen mehr respektieren und wenn ich sage ich möchte keine Kommentare über meinen Körper hören das auch einhalten</p> <p>X es ist einfach sehr anstrengend in dieser GEsellschaft eine Frau zu sein</p> <p>X man muss sich um alles und jeden kümmern und verliert dadurch sich selst und darf sich dann von anderen anhören warum man denn so zugenommen h</p>	4	3	14	
------	--	---	---	----	--

1071	<p>Ich lag letztes Jahr im Krankenhaus und habe eher gesundheitlich zu kämpfen als mit den Schönheitsidealen. Ich meine, wer ist schon perfekt?</p> <p>X</p> <p>Dennoch ist es wichtig, sich selbst zu kennen, um z.B. vorteilhafte Kleidung in Form und Farbe wählen zu können.</p> <p>X</p> <p>So habe ich z.B. eine Stilberatung genutzt. Wenn man es genau nimmt, sind wir am Ende ja alle irgendwo gleich.</p> <p>X</p> <p>Wie sagt dieses eine Lied? Kleider machen Leute. Denn ohne sehen wir fast alle gleich aus.</p> <p>X</p> <p>Mir persönlich hat mein Mann sehr geholfen. Er unterstützt mich und mag mich so wie ich bin - mit meinen Fehlern. Dabei sind wir immer ehrlich zu einander.</p> <p>X</p> <p>Dieser Ton geht mir langsam auf den Keks. ;) Immer ist der Gedanke weg... So langsam fällt mir nichts mehr ein.</p> <p>X</p> <p>Ich war seit einem Jahr nicht mehr in der Sonne und bin sehr bleich. In manchen Ländern entspricht das dem Schönheitsideal - z.B. Asien - in manchen tut es das nicht.</p> <p>X</p> <p>Interessant ist auch, wie die Schönheitsideale sehr voneinander abweichen können.</p> <p>X</p> <p>Körper, Körper, Körper. Sport ist wichtig. O Gesundheit ist wichtig.</p> <p>X</p>	10	3	20	
------	---	----	---	----	--

	<p>Gut aussehen ist auch wichtig. Studien zeigen, dass gut aussehende Menschen eher positive Eigenschaften zugesprochen bekommen</p>				
--	--	--	--	--	--

1085	<p>Es schwankt sehr wie zufrieden ich mit meinem Körper bin. Ich merke selbst, dass ich sehr</p> <p>X</p> <p>Ich bin empfänglich für externe Einflüsse</p> <p>X</p> <p>Ich versuche mich zu lieben wie ich bin und nicht immer mit anderen zu</p> <p>X</p> <p>In jedem Alter ist Unsicherheit normal aber man sollte</p> <p>X</p> <p>sich selbst lieben und respektieren und das Vergleichen lassen</p> <p>X</p> <p>Man ist auf seine eigene Weise perfekt... sowas sagt sich einfach aber</p> <p>X</p> <p>es ist nicht so leicht diese Gedanken auch selbst für sich</p> <p>X</p> <p>umzusetzen da man dazu neigt das schlechte zu sehen und sich</p> <p>X</p> <p>nicht auf das Positive zu konzentrieren.</p> <p>X</p> <p>Ich bin tatsächlich meistens mit mir zufrieden, sehe aber noch viel</p>	0	0	0	
------	---	---	---	---	--

1094	<p>Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem Körper. Trotzdem eigentlich.</p> <p>X</p> <p>Ich bin sportlicher als gedacht</p> <p>X</p> <p>Meine Füße kribbeln und mir ist furchtbar heiß.</p> <p>X</p> <p>Ich fühle mich gut und möchte mehr Sport treiben</p> <p>X</p> <p>Ich weiß, dass ich älter werde. Abe is ok</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p> <p>Ich schaffe ganz schön</p>	1	2	6	
------	--	---	---	---	--